

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2
Gebärdensprachdolmetschen GSD 0913

Bachelorarbeit

Intonation beim Gebärdensprachdolmetschen

Finaler Tonhöhenverlauf beim Voicen

Eingereicht von: Mona Nüssli
Begleitung: Prof. Dr. phil. Tobias Haug

15. Februar 2013

Abstract

Ein wichtiger Teil der gesprochenen Sprache ist die Prosodie. Ein Element der Prosodie ist die Intonation. Sie ist ausschlaggebend bei der Sinngebung von Gesagtem und daher relevant für den Verstehensprozess des Zuhörers.

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob Gebärdensprachdolmetschende ein Voiceprodukt gleich intonieren wie einen vorgelesenen oder spontansprachlich nacherzählten Text, basierend auf Stichwortangaben – alle gleichen Inhalts.

Es werden Texte analysiert, die unter verschiedenen Rahmenbedingungen erstellt wurden, in ihren Melodieverläufen auf ihre intonatorischen Endungen.

Es zeigt sich, dass Dolmetschende in einem Voiceprodukt weniger fallende Endungen produzieren, dafür vermehrt steigende oder gleich bleibende Endungen intonieren, im Vergleich zu Texten, die gelesen oder spontansprachlich erstellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	4
Dank	5
Transkriptionskonventionen und Abkürzungen	6
1 Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Problemstellung	8
1.3 Ziel und Relevanz	9
2 Theorie	10
2.1 Dolmetschen	10
2.1.1 Kommunikationspartner und Dolmetscher	10
2.1.2 Der Dolmetscher als Zieltextproduzent	10
2.2 Prosodie	12
2.2.1 Prosodie als Bestandteil der Sprachverwendung	12
2.2.2 Definition und Elemente	13
2.2.3 Bedeutung und Funktion	14
2.2.4 Intonation	15
2.2.4.1 Definition	15
2.2.4.2 Intonationsmodelle in der deutschen Sprache	15
2.2.4.3 Funktion	16
2.2.4.4 Tonhöhenverlauf	17
2.3 Segmentierung	18
2.3.1 Pausen	20
2.3.2 Finale Längungen	21
2.4 Fragestellung und Hypothesen	21
2.4.1 Fragestellung	21
2.4.2 Hypothesen	22
3 Methode	23
3.1 Probleme der Datenerhebung	23
3.2 Untersuchungsstrategie	24
3.3 Datenerhebung	25
3.3.1 Voiceprodukt A1/B1	25

3.3.2 Gelesene Transkription A2/B2	26
3.3.3 Freie Erzählung A3/B3	27
3.4 Datenaufbereitung	27
3.4.1 Transkription	27
3.4.2 Segmentierung	28
3.4.3 Visualisierung des Tonhöhenverlaufs	30
4 Resultate und Interpretation	33
4.1 Resultate	33
4.1.1 Steigende, gleich bleibende und fallende finale Tonhöhenverläufe Texte A/B	34
4.1.2 Steigende, gleich bleibende und fallende finale Tonhöhenverläufe Texte A1-A3	34
4.1.3 Steigende, gleich bleibende und fallende finale Tonhöhenverläufe Texte B1-B3	35
4.1.4 Zwischenfazit	36
4.1.5 S-Gruppen in den Texten A1-A3/B1-B3	36
4.1.5.1 S-Gruppen mit steigenden Endungen im Voiceprodukt	37
4.1.5.2 S-Gruppen mit gleich bleibenden Endungen im Voiceprodukt	39
4.1.5.3 S-Gruppen mit fallenden Endungen im Voiceprodukt	40
4.2 Interpretation	41
5 Diskussion	43
5.1 Schlussfolgerung	43
5.2 Diskussion der Methode	43
5.3 Ausblick	44
5.4 Schlusswort	45
Anhang I	46
Literaturverzeichnis	46
Abbildungsverzeichnis	48
Tabellenverzeichnis	48
Glossar	49
Einverständniserklärung	52
Fragebogen Dolmetscher A	53
Fragebogen Dolmetscher B	54
Anhang II	55
Transkriptionen	55

Vorwort

„Das Verständliche an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern der Ton, Stärke, Modulation, Tempo, mit dem eine Reihe von Worten gesprochen wird – kurz, die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter dieser Musik, die Person hinter dieser Leidenschaft: alles also, was nicht geschrieben werden kann.“ (Nietzsche).

Musik und gesprochene Sprache weisen viele Parallelen auf wie zum Beispiel die Parameter Lautstärke, Akzentuierungen, Pausen, Tempi, Ausdruck, Klangfarbe und Phrasierungen.

Aus eigener, langjähriger Erfahrung als Musikpädagogin weiss ich, dass Studierende beim Erarbeiten eines neuen Musikstückes zunächst das Interpretieren vernachlässigen, da sie zu stark vom Erlernen des Notentextes vereinnahmt sind und sie darum das Ausarbeiten der musikalischen Aussagen in den Hintergrund stellen. Erst wenn sie den Notentext motorisch beherrschen, bauen die Studierenden eine Interpretation des Notentextes auf.

Ich bin der Überzeugung, dass die Musik per se und ihre Interpretation eine Hilfe beim Erlernen eines Notentextes ist, denn das Gehör unterstützt den Lernprozess; ein musikalischer Höhepunkt, der nicht dementsprechend ausgeführt wird, ist schwieriger zu erkennen und somit auch zu verarbeiten, zu memorieren und zu erlernen als ein musikalischer Höhepunkt, der als solcher hörbar gemacht und umgesetzt wird.

Ein monotoner Sprecher – mit monoton ist nicht nur die mangelnde Intonation gemeint, sondern auch ungenügende Gestaltung der Tempi, Lautstärke, Phrasierungen etc. – ist daher inhaltlich schwerer zu verstehen als ein guter Rhetoriker.

Dolmetscherinnen und Dolmetscher¹ sollten sich dieser Zusammenhänge bei ihrer Arbeit bewusst sein: Je besser die Lautstärke, Tempi und Paraphrasierungen – also alle prosodischen Elemente – von Anfang an mitgestaltet und nicht als weniger bedeutend behandelt werden als die rein textlichen Inhalte, desto besser können die Inhalte rezipiert werden.

Diese Arbeit soll aufzeigen, ob und wie stark prosodische Elemente beim Dolmetschen von der deutschschweizerischen Gebärdensprache in die deutsche Lautsprache berücksichtigt werden, indem die finale Intonation untersucht wird, wenn Gebärdensprachdolmetschende ein Voiceprodukt, einen vorgelesenen oder spontansprachlich nacherzählten Text, basierend auf Stichwortangaben – alle gleichen Inhalts – produzieren.

¹ Um eine leichtere Lesbarkeit zu garantieren, wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung, wie z.B. Dolmetscher/Dolmetscherin verzichtet. Entsprechende uneinheitliche Begriffe werden folgend für beide Geschlechter dementsprechend gleich behandelt.

Dank

Ich danke allen Personen, die mich bei meiner Arbeit mit Rat und Tat unterstützt haben. Insbesondere gilt mein Dank meinem Mentor Tobias Haug, den beiden Dolmetscherinnen, die sich für die Aufnahmen des Untersuchungsgegenstandes zur Verfügung stellten, den Methodenberaterinnen Mireille Audeoud und Waltraud Sempert wie auch meinen Studienkolleginnen und -kollegen, die sich als Prätest-Objekte für die Probeaufnahmen zur Verfügung stellten. Meiner Nachbarin Eveline Hüttner widme ich einen speziellen Dank für die vielen Austauschgespräche wie auch meinem Bruder Markus Nüssli für das Lektorieren. Die Stunden und Tage, an denen Balazs Gloetzer und ich zusammen in einer Kombüse sassen, uns die Finger wund tippten und uns gegenseitig unser Leid über Schreibblockaden klagten, vergesse ich nie. Ein weiterer Dank gilt Susanne Steim – die gute Seele –, denn sie bringt mich immer zum lachen, wenn mir zum Schreien ist. Ein inniger Dank gilt meinem Vater, der im vergangenen Monat gestorben ist: Er hat mir mein Leben ermöglicht.

Ohne das stetige Liefern von Koffein, viel Geduld und der unermüdlichen Unterstützung meines Partners Dieter hätte diese Arbeit kein Ende gefunden.

Transkriptionskonventionen und Abkürzungen

Transkriptionskonventionen:

)	steigender finaler Tonhöhenverlauf / steigende Endung
—	gleich bleibender finaler Tonhöhenverlauf / gleich bleibende Endung
)	fallender finaler Tonhöhenverlauf / fallende Endung
<0.23>	Pause in der Länge von 0.23 Sekunden
*	Ende einer Informationseinheit
=	finale Längung
ähm	Häsitation
/	Zeilenumbruch

Abkürzungen:

F ₀	Grundfrequenz
Hz	Hertz
min	Minuten
s	Sekunden

Abkürzungen der Texte:

A1	Voiceprodukt des Dolmetschers A
A2	gelesene Transkription des Dolmetschers A
A3	spontansprachliche, freie Erzählung des Dolmetschers A
B1	Voiceprodukt des Dolmetschers B
B2	gelesene Transkription des Dolmetschers B
B3	spontansprachliche, freie Erzählung des Dolmetschers B

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit führt Fachleute und an Gebärdensprache interessierte Leserinnen und Leser durch den Dolmetschprozess eines gebärdeten Ausgangstextes in einen lautsprachlichen Zieltext. Erörtert werden die wichtigsten Termini, jedoch wird ein gewisses Mass an Vorwissen impliziert, weshalb nicht alle Fachausdrücke erklärt werden.

1.1 Ausgangslage

Gegenstand dieser Arbeit ist das Dolmetschen von der Gebärdensprache in die Lautsprache, welches unter Dolmetschern „Voicen“ genannt wird. Es ist Usus, dass Gebärdensprachdolmetscher sowohl von der Lautsprache in die Gebärdensprache übersetzen wie auch in umgekehrter Richtung.

Gebärdensprachdolmetscher übersetzen fast immer simultan, da sich auf Grund der Sprachenpaare diese Technik anbietet, weil die Gebärdensprache keine auditiven Merkmale in sich trägt, die mit der Lautsprache kollidieren. Das konsekutive Übersetzen im Sprachenpaar Gebärdensprache-Lautsprache gilt als Ausnahme und wird nur dann eingesetzt, wenn es unumgänglich ist und nur für kurze Sequenzen, jedoch nie für ein ganzes Setting. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird deshalb ausschliesslich auf das für die Gebärdensprachdolmetscher übliche Simultandolmetschen eingegangen und das Konsekutivdolmetschen nicht weiter thematisiert.

Die Rollenverteilung, die mit Hilfe eines Dolmetschers zwischen zwei Personen stattfinden kann, ist auf der einen Seite der Redner, der sich in der Regel spontansprachlich äussert und auf der anderen Seite der Zieltextrezipient, der zuhört. Dolmetscher gehen davon aus, dass der Ausgangstext mehrheitlich spontansprachlich produziert wird. Dolmetschsituationen, bei denen der Redner schriftliche Texte vorliest, erstarrte Register – wenn beispielsweise Gebete oder Gesetzestexte vorliegen – wie auch sämtliche Verdolmetschungen in den multimedialen Bereichen bilden eine Minderheit. Der Hörer ist sich aus der alltäglich stattfindenden mündlichen Kommunikation ein natürlich klingendes Produkt gewohnt und erwartet dieses auch von dem Sprachmittler (vgl. Kurz, 1996).

Bei einem Sprechakt ist die Art und Weise wie etwas gesagt wird, ebenso zentral wie das korrekte Aneinanderreihen von Wörtern. Neben den nonverbalen Mitteln wie Mimik, Gestik, Hal-

tion und Proxemik² spielen die paraverbalen Mittel wie Prosodie, Stimmfärbung und unartikulierte Äusserungen wie Lachen, Grunzen, Seufzen etc. eine wichtige Rolle.

Prosodie beinhaltet die Elemente Tempo, Lautheit, Tonhöhenverlauf, Pausen und Akzente. Durch unterschiedliche Betonung, Pausensetzungen oder Tempounterschiede können wortgleiche Sätze zu verschiedenen Aussagen führen (Ahrens, 2004; Essen, 1956; Schwitalla, 2006; Selting, 1995).

1.2 Problemstellung

"Im Normalfall wirkt der gedolmetschte Text wie eine spontane Rede." (Kirchhoff, 1976b, S. 67). Es sollte die Norm sein, dass ein gedolmetschter Text wie eine spontane Rede klingt, jedoch scheint es nicht die Regel, ansonsten müsste auf diesem Gebiet nicht so viel geforscht und darüber diskutiert werden. Das Ziel aber, dass ein Voiceprodukt spontansprachlich klingt, ist anstrengenswert, denn die Intonation steht in direktem Zusammenhang mit dem Verstehensprozess des Zuhörers.

Verschiedene Einflussfaktoren sind dafür verantwortlich, dass der Dolmetschprozess anfällig für Störungen ist. Dolmetscher produzieren deshalb oft eine auffällig unnatürlich klingende Ausdrucksweise beim Sprechen. Die Auffälligkeiten liegen in der Prosodie. Pausen, prosodische Segmentierung der Intonationseinheiten, finaler Tonhöhenverlauf werden meist nicht gleich wie in spontansprachlicher Produktion verwendet (vgl. Ahrens, 1999, S. 43-55). Gründe, warum Dolmetscher nicht natürlich klingen, können unter anderem:

- die unterschiedliche Grösse der Relation zwischen dem Sprachenpaar, denn der Dolmetscher muss eine Neuplanung vornehmen, wenn die syntaktischen Strukturen der beteiligten Sprachen sich nicht decken
- die mangelnde Vertrautheit des Dolmetschers mit dem Thema, also des subjektiven Bekanntheitsgrades mit dem Informationswert
- unterschiedliche kulturelle Grundlagen der Beteiligten
- die Präsentationsrate des Ausgangstextes, auf die der Dolmetscher keinen Einfluss hat (vgl. Kirchhoff, 1976b, S. 60-62)

und vieles mehr sein.

Die Gebärdensprachdolmetscher sind folglich beim Voicen allen Einflüssen ausgesetzt, die auch für die Lautsprachdolmetscher gelten. Hinzu kommt, dass beim Voicen der Ausgangstext einen anderen Sinneskanal anspricht und somit eine andere Art von Prosodie aufweist, was einen zusätzlichen Umkodierungsprozess erfordert.

² Proxemik: sozial und kulturell bedingtes Raumverhalten von Menschen untereinander, als Teilgebiet der nonverbalen Kommunikation.

Ein Bedürfnis des Sprachmittlers kann sein, den Ausgangstextproduzenten in seiner Sprechart, resp. dem Gebärdensstil in seiner prosodischen Gestaltung möglichst nahe zu kommen, um diesen möglichst gleichwertig verdolmetschen zu können. Dies kann aber nur erfolgen, wenn sich die Dolmetscher der Prosodie bewusst sind und diese bewusst einsetzen können. Für den Dolmetschberuf sind Fähigkeiten wie „... die Aussage durch sinnvolle Intonation bzw. Tonführung, Akzentuierung und Pausengestaltung klar zu strukturieren und damit auch zu interpretieren“ (vgl. Kautz, 2002, S. 332) unerlässlich.

1.3 Ziel und Relevanz

Dozierende und Lehrende von Gebärdensprachdolmetsch-Studierenden müssen sich der prosodischen Möglichkeiten bewusst sein und diese im Unterricht vermitteln und umsetzen, weil beispielsweise inhaltlich korrekte Informationen zu Falschaussagen führen können, wenn sie prosodisch nicht der intendierten Wirkung des Ausgangstextes entsprechend wiedergegeben werden.

Zudem verwirklichen Dolmetschende immer nur andere und nie sich selber während ihrer Arbeit.

Die SE [Sprecherziehung, Anm. d. Verf.] sollte diese Dialektik des Identitätsproblems in der Ausbildung von Dolmetschern immer berücksichtigen und sich stets auch als Korrektiv zu einem einseitigen Anerkennen einer Reproduzentenrolle verstehen. Gerade das Fach SE muss die wichtige Aufgabe übernehmen, in Übungen diese Probleme zu thematisieren und insgesamt die Eigenproduktivität der Dolmetschstudenden zu fördern (Kirchhoff & Knobloch, 1982, S. 144).

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine qualitative Analyse, wie die Intonation von Dolmetschern beim Voicen aus der deutschschweizerischen Gebärdensprache in die deutsche Lausprache gestaltet wird. Dabei beschränkt sie sich ausschliesslich auf die Intonation, da sie – neben der Pausen – als eines der wichtigsten prosodischen Elemente gilt und der Einbezug der restlichen Elemente das Ausmass dieser Untersuchung sprengen würde.

2 Theorie

2.1 Dolmetschen

2.1.1 Kommunikationspartner und Dolmetscher

Während eines Dolmetschakts werden immer mindestens drei Personen benötigt, denn „Dolmetschen entwickelte sich als Sprachmittlung zur zweisprachigen Verständigung für an einem Kommunikationsakt Beteiligte, die keine (auch keine dritte) Sprache gemeinsam haben“ (vgl. Kalina, 1998, S. 13). Um dieser Konstellation gerecht zu werden braucht es einen Ausgangstextproduzenten, einen Sprachmittler und einen Zieltextrezipienten, denn die Voraussetzung für eine sprachliche Interaktion ist der Besitz eines gemeinsamen Zeichensystems, das zwischen dem Ausgangstextproduzenten und dem Zieltextrezipienten nicht vorhanden ist, weshalb sie ohne Dolmetscher in keine direkte Kommunikation eintreten können (vgl. Kirchhoff, 1976a, S. 22).

2.1.2 Der Dolmetscher als Zieltextproduzent

Während des Sprachmittels verkörpert der Dolmetscher die drei Rollen Ausgangstextrezipient, Translator und Zieltextproduzent immer gleichzeitig. Als Rezipient greift der Dolmetscher auf seine Hypothesen und Erwartungshaltungen zurück und gleichzeitig segmentiert er den Ausgangstext mittels prosodischer und semantischer Merkmale. Als Translator vereint der Sprachmittler sein sprachliches Wissen mit seinem Weltwissen, was nicht nur eine Bilingualität, sondern auch eine Bikulturalität voraussetzt. Als Produzent ist der Dolmetscher zeitlich und inhaltlich an den Redner gebunden, verkörpert aber stets die Sprachinstanz (vgl. Ahrens, 2004, S. 62-70).

Während der Zieltextproduktion ist der Dolmetscher vielen Einflussgrößen ausgesetzt, welche die Qualität des Zieltextes beeinflussen können. Bereits die Qualität eines Ausgangstextes wird von situativen, sprachlichen, thematischen etc. Bedingungen beeinflusst, umgekehrt wirken dieselben Faktoren auf die Qualität eines Zieltextes ein. Von weiterer Bedeutung sind ferner folgende Faktoren (unvollständige Aufzählung nach Ahrens, 2004; Kalina, 1998; Kehrein, 2002; Kirchhoff, 1976a; Pöchhacker, 1994):

- die Möglichkeit auf Vorbereitung
- das spezifische Fachwissen

- die Komplexität des Themas
- die Ähnlichkeit der Struktur der Ausgangs- und Zielsprache
- die Antizipationsfähigkeit des Dolmetschers
- die Grösse des kulturellen Unterschieds
- der qualitative Unterschied des Ausgangstextes: wird der Ausgangstext mental – beinahe wörtlich – vorbereitet, ohne dabei schriftliche Vorlagen zu benutzen oder wird der schriftliche Ausgangstext mündlich und frei formuliert vorgetragen, obschon er ursprünglich als geschriebener Text konzipiert wurde, mit dem Ziel und Verwendungszweck eines schriftlichen Textes
- des Registers: wird beispielsweise ein Text im erstarrten Register wie Gebete oder Gesetzestexte oder im intimen Register wie Privatgespräche mündlich weitergegeben
- des Interaktionsrahmens: handelt es sich um einen Monolog, Dialog, Diskussion etc.
- die zeitliche Gebundenheit des Dolmetschers in seiner Präsentationsrate an die Präsentationsrate des Ausgangstextproduzenten; diese ist unabhängig vom Zeichensystem oder Realisierungsmodus des Ausgangstextes, denn der Dolmetscher ist gezwungen, ein langsameres Sprechtempo zu wählen und möglicherweise längere Pausen einzufügen, wenn der gebärdete Vortrag in einem langsamen Tempo gewählt wird. Umgekehrt ist der Dolmetscher gezwungen, eine schnelle Sprechrate zu erreichen, wenn ein Vortrag in schnellem Tempo vorgetragen wird und die Gefahr für Auslassungen erhöht sich, unabhängig der Sprache oder dessen Realisierungsmodus.

Dieser Gesamtprozess der Rezeption, Translation, Produktion, Monitoring³ und deren Einflussfaktoren unterscheidet sich beim Gebärdensprachdolmetschen nicht, weder in seiner Komplexität und hohen kognitiven Leistung, noch in seiner Abhängigkeit der verschiedensten Faktoren untereinander resp. miteinander von dem des Lautsprachdolmetschers.

Das Sprachenpaar Lautsprache-Lautsprache gegenüber Gebärdensprache-Lautsprache unterscheidet sich aber im temporalen Parameter in Bezug auf die Mündlichkeit versus Schriftlichkeit, denn bei einem Ausgangstext, welcher in der Gebärdensprache vorgetragen wird und eine schriftliche Vorbereitung benötigt, wird das Notationssystem der Lautsprache verwendet und kein Notationssystem der Gebärdensprache⁴. Dies bedeutet, dass ein schriftlich vorbereiteter Ausgangstext in einem anderen Zeichensystem festgehalten ist, als anschliessend für die Produktion verwendet wird; eine zusätzliche Zeichensystemumkodierung ist unumgänglich, was eine weitere Einflussgrösse auf die Qualität des zielsprachlichen Produkts beinhaltet.

³ Monitoring: die Kontrolle des Dolmetschers beim Übersetzen, die den Ausgangstext und Zieltext auf seine Kohärenz überprüft und bei Unkorrektheiten im Zieltext zu Selbstkorrekturen führt oder bewusst darauf verzichtet (vgl. Snell-Hornby, 2006, S. 333).

⁴ Es ist nicht bekannt, dass mit HamNosys oder sonstigen Gebärdensprachtranskriptionsverfahren Texte schriftlich vorbereitet werden, um anschliessend anhand dieser Transkripte vorgetragen zu werden.

Das Arbeitsinstrument, also die Produktion des Zieltextes des Simultandolmetschers ist immer die Mündlichkeit, unabhängig davon, in welchem Realisierungsmodus der zu transferierende Ausgangstext angesiedelt ist oder welche Parameter zur Beurteilung des Ausgangs- und Zieltextes eingesetzt werden. Somit ist die Notwendigkeit, „... einen ZS-Text [Zielsprach-Text, Anmerkung der Verfasserin] zu produzieren, der sich von einem spontan gesprochenen Text nicht unterscheidet ...“ (vgl. Kirchhoff, 1976b, S. 65) unumstritten. Einem Redner werden verschiedene stimmliche Eigenarten, dialektale Besonderheit bis hin zu Sprechfehlern zugestanden; einem Dolmetscher wird dies jedoch weniger verziehen und es wird eine Art „neutrale Form“ erwartet, denn vom Zuhörer wird eine „glaubwürdige“ und „vertrauenserweckende“ Stimme erwartet (vgl. Lotzmann, 1982, S. 142-143).

2.2 Prosodie

2.2.1 Prosodie als Bestandteil der Sprachverwendung

Lautsprachen und Gebärdensprachen unterscheiden sich unter anderem in ihrer Syntax, da in der Gebärdensprache semantische und syntaktische Einheiten mittels Kinesik, Mimik und Gestik gebildet werden und nicht anhand von lautsprachlichen prosodischen Elementen.

In Bezug auf die Lautsprache hält Behagel bereits 1927 den Unterschied zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit fest, beschreibt die noch heute gültigen Parameter wie Lautheit, Betonungen und Satzmelodie, Tempo und Pausen und betont, dass die Tonqualität des Gesprochenen entscheidend ist, weil darin der ganze Mensch enthalten ist. Pöchhacker (vgl. 1994, S. 96) beschreibt einen Text⁵ als kommunikativen Zeichenverbund in der Kommunikationssituation, welcher mittels nichtsprachlichen Elementen wie Mimik und Gebärde bzw. Illustrationen und Druckgestaltungen usw. ergänzt, begleitet oder weitgehend mitkonstruiert werden. Schwitalla (vgl. 2006, S. 56) geht noch weiter und statuiert, dass sich das Sprechen vom Schreiben in nichts so sehr unterscheidet wie durch die Prosodie. In welchem Ton jemand etwas sagt, ist oft entscheidender als die inhaltliche Mitteilung.

Pöchhacker (vgl. 1994, S. 97-99) differenziert zwischen den einzelnen Faktoren visuell und auditiv und teilt den kommunikativen Zeichenverbund in

- verbale (auditiv: akustisch-phonemisch)
- graphische (visuell: graphemisch, piktographisch)

⁵ Alle sprachlichen Produkte werden im Folgenden als *Text* bezeichnet und verstanden, unabhängig von ihrem Realisierungsmodus.

- paraverbale (auditiv: stimmqualitativ, prosodisch-artikulatorisch)
- nonvokale (visuell: gestisch, mimisch, proxemisch)

Komponenten auf.

Die Lautsprache umfasst sowohl auditive als auch visuelle Elemente, während die Gebärdensprache auf den visuellen Kanal begrenzt ist. In der Gebärdensprache werden anhand nicht-manueller Zeichen die Prosodie und die unterschiedlichen Satztypen charakterisiert, wie besondere Ausdrucksformen von Mund, Wange, Augen und Augenbrauen, aber auch Körperausrichtung und Kopfstellung, resp. Kopfbewegung (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 121).

Im Folgenden wird aber nicht weiter auf die Prosodie der Gebärdensprache eingegangen, da für das Erstellen eines Voiceproduktes in erster Linie die lautsprachliche Prosodie von Bedeutung ist, auch wenn die Relation zwischen der Prosodie der Lautsprache und der Gebärdensprache ein weiteres, interessantes Forschungsgebiet wäre.

2.2.2 Definition und Elemente

In der Literatur finden sich verschiedenste Termini und Definitionen innerhalb der Gebiete der paraverbalen und nonverbalen Sprache, die nicht einheitlich benutzt werden. Begriffe wie Prosodie, paraverbale Sprache, Intonation, Melodie, paralinguistische Merkmale, suprasegmentale Elemente etc. werden als Synonyme oder Antonyme verwendet (Ahrens, 2004; Barkowski, 2010; Bussmann, 2008; Crystal, 1993; Glück, 2005; Kehrein, 2002).

Kirchhoff (vgl. 1976a, S. 22) fasst unter den sprachlichen Elementen verbale und paralinguistische Elemente zusammen. Zu den paralinguistischen Elementen gehören die

- Stimmqualität (Stimmhöhe, Stimmumfang und Klangfarbe)
- Lautstärke
- Akzent und Dialekt
- Sprechtempo und Sprechrhythmus (Pausen, Stottern, Wiederholungen, Auslassungen etc.)
- extralinguistische Vokalisation (z. B. Räuspern) als sprachunabhängiges Element.

Ahrens (vgl. 2004, S.78-110) beschreibt die Prosodie als Einzelphänomen mit tonaler, dynamischer oder durationaler Natur und den Mischphänomenen.

- tonale Elemente: Tonhöhenverlauf und Tonhöhenumfang (Intonation)
- dynamische Elemente: Änderung der Intensität wie Lautheit und Rhythmus.
- durationale Elemente: zeitliche Dauer des Sprechtempos und Pausen
- Mischphänomene: Akzente, Junktoren oder Grenzsignale

Die obige Definition wird aufgrund der klaren Trennung von paraverbalen und nonverbalen Elementen, der nachvollziehbaren Abgrenzungen der einzelnen Kategorien untereinander und der einsichtigen Aufteilung der unterschiedlichen Parameter für den weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet.

2.2.3 Bedeutung und Funktion

Die Bedeutung von Prosodie unter den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen ist unumstritten: Grundsätzlich dient sie dem Verstehensprozess, denn prosodische Phänomene (Intonation, Rhythmik, Betonung etc.) sind wichtige Merkmale bei einer Verdolmetschungen, da sie unmittelbaren Einfluss auf den Verstehensprozess der Zieltextrezipienten haben (Shlesinger, 1994). Prosodische Phänomene sind folglich wichtiges Ausdrucksmittel für den Produzenten, um seine Redehalte zu verdeutlichen. Die Prosodie in der Sprachverwendung steht deshalb in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Redehalt und der Intension und Ausdrucksweise des Ausgangstext- und Zieltextproduzenten, denn es ist möglich, denselben Satz mittels sprecherischer Ausdruckskomponente ‚Melodie‘ als Frage, Feststellung oder Aufforderung zu gestalten (vgl. Lotzmann, 1982, S. 41-42).

Konkret heisst das, dass der Faktor artikulatorische Deutlichkeit durchaus seine sprachliche relevante Funktion hat und dass dieses sprecherische Ausdrucksmittel an der Sinnvermittlung wesentlich beteiligt ist Aber gerade das Phänomen Klangfarbe zeigt die Grenze zwischen der sprachlichen Funktion und ... der sozialen Funktion des Sprechausdrucks Zugleich aber signalisiert der Stimmklang ... psychische und psychosomatische Befindlichkeiten (Freude, Trauer, Angst etc.) ... (Lotzmann, 1982, S. 43-44).

Die sprecherische Gestaltung des Ausgangstextes vom Redner hat somit direkte Auswirkung auf den Dolmetscher bei der Erstellung des Zieltextes (vgl. Kirchhoff, 1976a, S. 24). Zudem sollte es dem Ausgangstextproduzent möglich sein, die Originalprosodie umzusetzen, da der Dolmetscher den Redner prozesshaft und unmittelbar dolmetscht und auf Grund dessen diese übernehmen kann (vgl. Kirchhoff & Knobloch, 1982, S. 142).

Eine zusätzliche Funktionen der Prosodie ist die Strukturierung des Kontinuums, die Hervorhebung inhaltlich wichtiger Elemente und des komplementär-kompensatorischeren Auftrags, indem zum Beispiel ein Element kompensiert wird, weil ein anderes Element weggelassen werden musste; beispielsweise werden beim Flüstern die Akzente mittels Veränderung der Intensität und der Duration erzeugt, da das tonale Element beim Flüstern fehlt (vgl. Ahrens, 2004, S. 75-78). Zudem wird die Prosodie für die Gliederung von Sprechseinheiten genutzt und ist somit ein bedeutender Teil der gesprochenen Sprache. Die Sprechseinheiten passen sich in ihrer Länge dem Sprechtempo an, aber auch dem Grad der Formalität; formelle Reden mit

einer Vielzahl von Informationen werden in kürzere Einheiten unterteilt als informelle, spontane Reden (vgl. Ahrens, 1999, S. 54).

Intonation, Pausen, Akzente etc. dienen dazu, inhaltliche Aussagen zu konkretisieren: Je nachdem, welche Teile oder Worte eines Satzes betont oder hervorgehoben werden, erhält ein Satz eine andere Aussage und müssen dementsprechend anders segmentiert werden. Wortgleiche Sätze können durch unterschiedliche Intonationskonturen syntaktisch und semantisch differenziert werden (Ahrens, 1999, 2004; Kirchoff, 1976a, 1976b; Schwitalla, 2006).

2.2.4 Intonation

2.2.4.1 Definition

Die Intonation wird vom Zuhörer als „die zeitliche Organisation der wahrgenommenen Tonhöhe verstanden“ (vgl. Gibbon & Selting, 1983, S. 53). Der Verlauf der Sprechmelodie wird als Grundfrequenz (F_0) im Zusammenhang mit tonalen Merkmalen verstanden, welcher in Hertz gemessen wird und durch physiologische Aktivitäten beim Sprechen im Gegensatz zu der wahrgenommenen Tonhöhe entsteht, die allgemein als *pitch* bezeichnet wird (Ahrens, 2004; Gilles, 2005; Rabanus, 2001a). Die wahrgenommene Tonhöhe *pitch* unterscheidet sich zudem von der messbaren Tonhöhe, indem sie immer in Relation zu der Sprechstimme steht: Bei einer Sprechstimme mit geringer F_0 -Bandbreite an Tonhöhe wird ein messbarer Hz-Abstand als auditiv grösser wahrgenommen als bei einer Sprechstimme mit grosser Tonhöhendifferenz (vgl. Rabanus, 2001b, S. 45-47). Es ist jedoch nicht nur der Sprechstimmambitus⁶ massgeblich daran beteiligt, wie Melodieverläufe wahrgenommen werden, sondern auch die Versiertheit des Rezipient im Wahrnehmen von Tonhöhen (vgl. Inozuka, 2003, S. 101). Dieser Grad an differenziertem Hören kann unter anderem im Zusammenhang mit der eigenen Muttersprache, dem kulturellen Hintergrund und der mentalen Verfassung des Zuhörers stehen.

2.2.4.2 Intonationsmodelle in der deutschen Sprache

Verschieden Ansätze beschreiben die Intonation und deren Funktionen. Es sind unter anderem (unvollständige Aufzählung nach Ahrens, 2004; Möbius, 1993):

- Der impressionistische Ansatz um 1956 beschreibt den Tonhöhenverlauf entsprechend des Höreindrucks und kategorisiert diesen auf grammatikalischer Ebene mit von Essen als dessen Hauptvertreter.
- Der generative Ansatz um 1966 mit den Arbeiten von Bierwisch beschäftigt sich ebenfalls mit grammatikalischen Kategorien und modelliert ein Intonationssystem mit dem Gedan-

⁶ Ambitus: der gemessene Umfang, vom höchsten bis zum tiefsten Ton, einer Melodie, einer Stimme oder Instruments (vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 2007).

ken, dass wenn schon sehr früh während des Spracherwerbs die Intonation erlernt wird, sie mit einfachen Regeln systematisiert werden kann. Der Ansatz nimmt aber keine Rücksicht auf die Situation, Textart oder Pragmatik, in der ein Gespräch stattfindet.

- Der experimental-phonetische Ansatz um 1966 mit Isacenko/Schädlich als Vertreter ist ein satzmodusbasierter Ansatz und versucht anhand von intonatorischen Merkmalen zwei Tonhöhenverläufe (hoch/tief) künstlich zu eruieren, die anschliessend die Syntax und den Satzmodus charakterisieren sollen. Die berechnete Kritik, dass zwei Kriterien (hoch/tief) für eine Kategorisierung nicht ausreichen können, ist naheliegend. Zudem werden auch bei diesem Ansatz die Interaktionen und Sprechsituation nicht berücksichtigt.
- Der systemisch-tonetische Ansatz um 1967 ist ein phonologischer Ansatz und segmentiert die Tonhöhenverläufe mittels der Nucleussilbe. Halliday versuchte darzustellen, dass Intonation ein eigenständiges System ist und nicht im Zusammenhang steht mit dem grammatischen System. Er konzentrierte sich jedoch lediglich auf die Nucleussilbe⁷ und ignorierte andere relevante Segmentierungsmerkmale wie Pausen etc.
- Der Tonsequenzansatz um 1980 mit Pierrehumbert beschreibt die intonatorische Phrase mittels betonten und unbetonten Silben und der Folge von Hoch- und Tieftönen, welche eine intonatorische Phrase bilden. Nach Pierrehumberts Ansicht sind nur beschränkte Möglichkeiten an Kombinationen vorhanden.
- Der Superpositionsansatz um 1985 mit Garding und Huber geht davon aus, dass Intonation vor der Sprachproduktion geplant wird, deshalb ist es für den Verstehensprozess nicht relevant, wenn beispielweise ein Wort vertauscht wird. Auch wird davon ausgegangen, dass der Tonhöhenverlauf ein komplexes Muster ist, das hierarchisch organisiert ist und sich sämtliche Komponenten der Sprachproduktion gegenseitig beeinflussen

Die Annahme, wie im Superpositionsansatz dargestellt wird, dass verschiedenste Sichtweisen – wie auch die Komplexität der Intonation – und nicht nur ein Aspekt der Sprachproduktion bei der Beschreibung von Intonation berücksichtigt werden, widerspiegelt das vielschichtige Thema Intonation.

2.2.4.3 Funktion

Grundsätzlich wird zwischen Tonsprachen (wie beispielsweise die meisten asiatischen, afrikanischen und indigenen Sprachen) und Intonationssprachen (wie beispielsweise die meisten europäischen Sprachen) unterschieden. In Tonsprachen werden Phoneme⁸ anhand ihrer unterschiedlichen Tonhöhe markiert und sind bedeutungsunterscheidend. Aus diesem Grund haben Tonsprachen weniger komplexe intonatorische Systeme, da sie ansonsten die bedeu-

⁷ Nucleussilbe: die betonte Silbe als Kernglied einer sprachlich zusammengehörenden Einheit.

⁸ Phonem: die kleinsten bedeutungsunterscheidenden, aber selbst nicht bedeutungstragenden sprachlichen Einheiten wie z.B. b in Bein im Unterschied zu p in Pein (vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 2007).

tungstragenden tonalen Muster der Phoneme überdecken könnten (vgl. Mayer, 1997, S.19-20). Im Folgenden wird Intonation innerhalb der Intonationssprachen behandelt.

Der Stellenwert und die Funktionen der Intonation sind je nach Forschungsgebiet und Wissenschaftsdisziplin verschieden umschrieben, jedoch scheint sicher, dass die Intonation Satzmodi kennzeichnet und zur Segmentierung von Äusserungen benutzt wird. Bestimmte Tonmuster dienen zur Abgrenzung und unterstützen damit den Verstehensprozess beim Hörer. Die Auffassung, dass die Intonation ein eigenständiges System ist und keine Subkomponente der Grammatik sein soll, widerspricht dem nicht (vgl. Rabanus, 2001b, S. 75-76), auch wenn keine klaren Grenzen gezogen werden können, wann Intonation grammatikalische, semantische oder beispielsweise emotionale Funktion hat.

2.2.4.4 Tonhöhenverlauf

Der Intonation werden „traditionell in erster Linie syntaktische Funktionen (Satzdifferenzierung, Informationsverteilung ...), aber auch pragmatische (Höflichkeit ...), und redeorganisatorische Funktionen (Unabgeschlossenheit ...) zugeschrieben ...“ (Schmidt, 2001, S. 16), auch wenn das bewusste Wahrnehmen und Einsetzen von Intonation nicht wie die wort- und satzbezogene Orthografie geübt wird (vgl. Gibbons & Selting, 1983, S. 54).

Von Essen (1956) legt fest, dass die deutsche Sprache grundsätzlich drei verschiedene Intonationstypen verwendet:

- terminal; fallender Tonhöhenverlauf wie bei Aussagen, Aufforderungen, Ausrufen etc.
- progredient; gleich bleibender Verlauf wie bei unvollendeten Redeteilen, Vordersätzen etc.
- interrogativ; steigender Tonhöhenverlauf wie bei Entscheidungsfragen, Wünschen, Warnungen, Nachfragen, Drohungen etc.

Von Essen (1956) beschreibt die Satzintonation aus rein grammatikalischer Sicht für didaktische Zwecke und vernachlässigt dadurch die Unterscheidung der Beschreibungskategorien (vgl. Kehrein, 2002, S. 31). Die Intonation ist aber auch situationsabhängig und wird als kommunikative Interaktion genutzt, um beispielsweise zu zeigen, ob ein Sprecher weiterreden möchte oder zum Ende gekommen ist, oder bei der Wahl des Registers, welches sich auf den Tonhöhenverlauf auswirkt. Eine weitere Funktion der Intonation ist die expressive Aufgabe, bei der die seelische Verfassung des Redners widerspiegelt wird und emotionale Informationen weitergegeben werden. Die sozialen Funktionen stehen im Zusammenhang mit dem Beruf und der gesellschaftlichen Stellung, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Sprechweisen je nach Beruf intonatorisch etablieren können (Ahrens, 2004; Selting, 1995).

Die beschriebenen Intonationstypen von von Essen (1956) werden allgemein als Grundlage akzeptiert, beschreiben jedoch lediglich die grammatikalische Funktion. Sie werden daher oft durch weitere Typen ergänzt, wie halb fallende, halb steigende Tonhöhenverläufe, leicht an-

steigende Einheiten mit fallender Endung etc. (Ahrens, 2004; Schmidt, 2001; Selting, 1998), jedoch dürfen Intonationsverläufe von regionalen Dialekten, die sich durch unterschiedliche Auffälligkeiten zeigen, nicht vergessen werden und sind dementsprechend zu berücksichtigen (Ahrens, 2004; Schwitalla, 2006; Kehrein, 2002; Schmidt, 2001), wobei ausgeprägte Dialekte beim Dolmetschen eher zu vermeiden sind, da sie den Rezipienten irritieren können.

Sicher ist, dass in vielen Sprachen steigende Satzendungen für Fragesätze stehen und fallende Endungen für das Ende von Redeeinheiten. Aufzählungen werden mit gleich bleibender Intonation hergestellt, das Zeichen für den Abschluss der Aufzählung wird aber mit fallender Intonation produziert (Schwitalla, 2006; Ahrens, 2004; von Essen, 1956).

Neben der grammatikalischen Funktion weist die Intonation aber auch eine pragmatische Funktion auf. Untersuchungen zeigen auf, dass die finale fallende Intonation einen Abschluss markiert und der Sprecher seine Äusserungen beendet. Im Gegensatz dazu repräsentiert gleich bleibender Tonhöhenverlauf eine „Weiterweisung“ und eine Ankündigung der Fortsetzung des bisher Gesagten und dass der Diskurs noch nicht beendet werden will (Gilles, 2005; Selting, 1995). Zudem kann gleich bleibender Melodieverlauf Unsicherheit implizieren und führt zu Verständnisproblemen, wenn die Intonation nicht den Erwartungen des Rezipienten entspricht (vgl. Shlesinger, 1994, S. 231).

Die paraverbalen und nonvokalen Elemente entziehen sich häufig der bewussten Kontrolle des Dolmetschers. Oft werden deshalb Informationen übermittelt, die nicht der Intention des Ausgangstextes entsprechen, wodurch es zu Störungen im Kommunikationsprozess kommen kann (vgl. Ahrens, 2004, S. 11).

In der Gebärdensprache wird im Ausgangstext keine intonatorische Vorgabe angeboten. Die freie Verfügbarkeit über die intonatorische Gestaltung kann eine Erleichterung oder Erschwerung für den Zieltextproduzenten darstellen: Einerseits ist er in seiner intonatorische Melodieführung unabhängig und kann sich auf seine eigene Sprechweise verlassen. Andererseits kann er sich an keiner intonatorischen Vorlage orientieren, die möglicherweise eine Unterstützung im Antizipieren, Verstehen und Wiedergeben von Inhalten darstellt.

2.3 Segmentierung

„Beim Simultandolmetschen wird die Nachricht segmentweise verarbeitet. Der gesamte Prozess ... wird von der Präsentationsrate der Äusserung M1 [Äusserung in der Ausgangssprache des Senders, Anmerkung der Verfasserin] bestimmt. Entscheidende Operation ist die adäquate Segmentierung der einlaufenden Nachricht“ (Kirchhoff, 1976a, S. 26). Die Segmentierung eines Ausgangstextes verläuft jedoch nicht beliebig, sondern orientiert sich vor allem an se-

mantischen und prosodischen Merkmalen. Informationseinheiten und Intonationseinheiten werden durch das Zusammenspiel dieser beiden Merkmale gebildet, wobei die Einteilung durch den Redner strukturiert wird (vgl. Ahrens, 2004, S. 64). Mögliche Indikatoren, um Segmente in der deutschen Lautsprache zu bilden, sind syntaktischer (Satzrealisierung), lexikalischer Natur (Partikel wie *ähm, hm, ne, etc.*, Grenzmarker wie *und, also, aber, etc.* Kurzformeln wie *ich meine, ich finde, und so weiter, etc.*) oder prosodische Phänomene wie Pausen und Verzögerungsphänomene (vgl. Schwitalla, 2006, S. 83-90).

Ahrens (vgl. 2004, S. 184-193) unterscheidet Information- und Intonationseinheiten in der deutschen Lautsprache und schlägt zur Segmentierung in Informationseinheiten fünf Kategorien vor:

- physiologisch: Atempausen; diese können an unerwarteten Positionen auftreten, da der Dolmetscher von den inhaltlichen Angaben des Redners abhängig ist. Der Dolmetscher muss die Zieltextproduktion planen und beginnen, obschon er noch nicht vollständig über die Inhalte der kommenden Einheiten informiert ist, daher können kognitive Prozesse nicht immer mit den physiologischen Prozessen abgestimmt werden.
- syntaktisch: Haupt- und Nebensätze, Einschübe
- grammatisch: Korrekturen wie Versprecher etc.
- semantisch: Unterteilen in logische Verbindungen mittels Absetzen, Konjunktionen, inhaltliche Korrekturen, Paraphrasierungen und Zusätze, tentative Dolmetschäquivalente⁹, deiktische Verweise (z.B. gestische Verweise ausformulieren oder durch Akzentuierung markieren)
- kognitiv: Abwarten von Ausgangstext-Informationen und Planung des Zielsprachprodukts

Zur Bildung von Intonationseinheiten schlägt sie (ebd., S. 151-221) die Grenzsignale prosodischer Natur vor:

- Pausen
- finaler Abfall oder Anstieg der Grundfrequenz
- Neueinsatz der Tonhöhe nach einer tonalen Deklination
- Laryngalisierung
- finale Längungen
- Mischphänomene (Kombinationen der Grenzsignale)

In der Gebärdensprache wird die Segmentierung mit nichtmanuellen Komponenten dargestellt¹⁰. Die visuellen Merkmale in der Gebärdensprache gegenüber den auditiven Merkmalen

⁹ Tentatives Dolmetschäquivalent: ein sprachliches Element, welches auf ein bereits geäußertes Element folgt, weil es nach subjektiver Auffassung des Dolmetschers passender ist.

¹⁰ Siehe Kapitel 2.2 Prosodie.

in Lautsprachen bei der Einheitenbildung unterscheiden sich stark, daher muss der Dolmetscher eine zusätzliche intersemiotische Aufgabe bewältigen, was einen Mehraufwand an kognitiver Leistung mit sich bringt.

2.3.1 Pausen

Die Unterbrechung eines akustischen Signals während einer Äußerung kann ungefüllt oder gefüllt sein. Sind Pausen gefüllt, weisen sie Häsitationslaute wie *ähm* etc. auf. Ungefüllte Pausen können nach ihrer Länge kategorisiert werden, jedoch wird häufig davon Abstand genommen, weil die Länge einer Pause nicht absolut, sondern relativ und subjektiv wahrgenommen wird, da sie von dem individuellen Sprechtempo und Sprechrhythmus des Produzenten abhängig ist. Zudem ist die Kategorisierung auch immer dem Zweck der Pause untergeordnet; sie kann zur Atmung, zur Segmentierung oder zur Aufmerksamkeitsgewinnung des Rezipienten dienen, indem sie Inhalte zu Einheiten verbindet oder um Betonungen zu verstärken. Ein weiterer Zweck der Pause dient dem Nachdenken, der Planung des Ausgangstextes oder dem emotionalen Ausdruck (vgl. Ahrens, 2004, S. 102-105). Pausen werden als sinngliedernde Zäsuren eingesetzt und nicht auf Grund physiologischer Notwendigkeit, denn Pausen sind ein sprecherisches Ausdrucksmittel. Werden sie weggelassen, erschweren sie die Sinnaufnahme in gleichem Masse, wie das Setzen von Pausen an Stellen, die nicht motiviert sind (vgl. Lotzmann, 1982, S. 43). Dies bedeutet, dass Pausen den Verstehensprozess des Zuhörers behindern können, wenn sie an Positionen auftreten, an denen keine Pausen erwartet werden. Rezipienten haben eine bestimmte Erwartung an einen Text (vgl. Shlesinger, S. 229-231) und werden diese Erwartungen nicht erfüllt, wirken sie sich ungünstig auf den Empfänger aus. Nicht erwartete Pausen werden vom Zuhörer als subjektiv sehr lange wahrgenommen und mit einem Informationsverlust assoziiert (vgl. Kirchhoff, 1976b, S. 66).

Pausen können als „Einheiten-beendende“ Kriterien gelten, um abgeschlossene syntaktische Strukturen zu markieren, jedoch können sie auch „einheiten-intern“ sein, wenn sie in noch nicht beendeten syntaktischen Einheiten erscheinen, wie beispielsweise um Spannung zu erzeugen (vgl. Selting, 1995, S. 85-89). Daher kann die Pause nicht als alleiniges Abgrenzungssignal für die Einheitenbildung oder Segmentierung gelten und muss in einer Analyse immer im Kontext mit weiteren Kriterien stehen¹¹.

¹¹ Siehe Kapitel 2.2.4.2 Modelle im Deutschen, Superpositionsansatz.

2.3.2 Finale Längungen

Finale Längungen werden gleich wie Pausen relativ in ihrer Ausdehnung empfunden, denn sie stehen in Relation zum Sprechtempo und Sprechrhythmus. Der Ausgangstextproduzent plant seinen Sprechakt selber und weiss, was er sagen will, im Gegensatz zum Dolmetscher, der gleichzeitig zuhören, planen, sprechen und sich selber überprüfen muss. Finale Längungen werden gebraucht um Nachdenken zu können, weil der Verstehensprozess noch nicht abgeschlossen ist, als Grenzsignale für die Segmentierung oder zur Planung nach beendetem Verstehensprozess. Sie treten oft in Kombination mit Pausen und finaler Intonation auf, daher werden sie als Mischphänomene behandelt (vgl. Ahrens, 2004, S. 163-172).

2.4 Fragestellung und Hypothesen

2.4.1 Fragestellung

Unabhängig vom Kanal, mittels welchem die Sprache produziert oder rezipiert wird, ist die zeitliche Gebundenheit des Dolmetscher an den Ausgangstextproduzenten vorgegeben. Der Dolmetscher kann nie sein individuelles Sprechtempo wählen, was eine Änderung seiner Stimmqualität zur Folge hat (vgl. Kirchhoff, 1976a, S. 24). Bei mündlicher Kommunikation ist aber die Stimmqualität ausschlaggebend, damit der Inhalt verstanden werden kann. Die Anforderungen an die Stimmqualität, die Erwartungen der Zuhörer an ein scheinbar spontansprachliches Produkt und die Abhängigkeit des Dolmetschers vom Ausgangsproduzenten erhöhen zusätzlich den Druck, dem Dolmetscher per se schon ausgesetzt sind. (Kurz, 1996).

Wie bereits erwähnt¹², findet die Prosodie und Intonation während der Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetscher wenig Beachtung und wird dementsprechend wenig geschult. Die folgende Untersuchung soll der prosodischen Gestaltung im Fach Voicen zu mehr Relevanz verhelfen und die sprecherisch-intonatorische Sensibilisierung initiieren und fördern.

Die im theoretischen Teil besprochenen Grundlagen zeigen deutlich auf, wie schwierig es ist, objektive Beurteilung eines Dolmetschprodukts zu erstellen. Ein wichtiger Aspekt der Qualität eines Dolmetschprodukts ist, dass der gevoicte Text wie ein spontansprachlich produzierter Text klingt, denn dem Zuhörer soll ein bestmögliches Hörerlebnis und somit auch optimale Voraussetzung für das Verstehen desselben geboten werden. Ein wichtiger Bestandteil, um ein solches Produkt erstellen zu können, ist die Prosodie und das darin enthaltene Element Intonation. Innerhalb der Sprachverwendung ist die Intonation ein Teil eines breiten Gebiets.

¹² Siehe Kapitel 1.3 Ziel und Relevanz.

Die Konzentration auf die finale Intonation scheint sinnvoll, da diese zur Sinnverständigung einen wesentlichen Beitrag leistet.

Basierend auf den vorgängig erläuterten Theorien geht diese Arbeit der Frage nach, welchen Einfluss die sprachlich-kontextuellen Rahmenbedingungen auf die finale Intonation von Textsegmenten haben:

Inwiefern unterscheiden sich die Anteile der drei finalen Intonationsverläufe von Textsegmenten bei einem von derselben Person gevoiceten Text gegenüber eines vorgelesenen Textes gleichen Inhalts, Syntax und Lexik und eines spontansprachlich, frei erzählten, auf der Basis von Stichworten reproduzierten Textes gleichen Inhalts?

Die Beantwortung der Frage basiert auf der vergleichenden Analyse von sechs Dolmetschprodukten, die von zwei Dolmetschern erstellt wurden, welche ihr eigenes Voiceprodukt unter verschiedenen sprachlichen Bedingungen zwei Mal reproduzierten.

2.4.2 Hypothesen

1. Die erste Hypothese nimmt Bezug auf die final steigende Intonation: Es wird vermutet, dass in den Voiceprodukten mehr steigende Intonationsverläufe zu finden sind als in den vorgelesenen und spontansprachlichen Produkten. Dies wird auf die Rollen und Funktionen des Dolmetschers zurückgeführt wie auch auf die inhaltliche Unsicherheit des Dolmetschers¹³.
2. Die zweite Hypothese bezieht sich auf die finale fallende Intonation: Es wird vermutet, dass in den spontansprachlich erzeugten Produkten fallende Endungen in der Überzahl auftreten, da der Dolmetscher in dieser sprachlichen Situation seine Formulierungen und Sprechtempo selber planen und steuern kann¹⁴.

¹³ Siehe Kapitel 2.1 Dolmetschen.

¹⁴ Siehe Kapitel 2.2 Prosodie.

3 Methode

3.1 Probleme der Datenerhebung

Die Prozesse des Zuhörens, Umkodierens, Erstellen eines mündlichen Produkts und des Monitorings, welche beim Dolmetschen gleichzeitig stattfinden und im selben Augenblick vielen Einflussgrößen unterliegen, erschweren die Anfertigung eines analysierbaren, also materiell fixierten Gebildes aus Gründen, die bereits beschrieben wurden¹⁵, aber auch

- hinsichtlich der Unmöglichkeit, sämtliche Einflussgrößen während eines authentischen Arbeitseinsatzes festhalten zu können,
- aus unerwünschter Überprüfbarkeit des Zieltextprodukts, derer sich Dolmetscher nicht aussetzen wollen,
- aus urheberrechtlichen Gründen, infolge der beruflichen Schweigepflicht.

Viele dieser Einflussgrößen wirken nicht nur auf die Qualität eines Dolmetschprodukts ein, sondern erschweren das Erstellen von Aufnahmen für analytische Zwecke, da viele dieser Faktoren nicht bildlich oder schriftlich erfasst werden können. Beim Dolmetschen unterscheiden sich Äusserungen durch verbale und aktionale Komponenten, welche mit Hilfe des visuellen und auditiven Sinneskanals rezipiert werden. „Diese Information über beide Kanäle bildet ein Ganzes, das nur als Ganzes die Intention des Senders realisieren kann.“ (vgl. Kirchhoff, 1976a, S. 22).

Die Produktion in der Gebärdensprache benötigt keine verbalen Komponenten und keinen auditiven Kanal im Gegensatz zu der Lautsprache. Die Gleichzeitigkeit von rein visuellen Äusserungen wie Gebärden und auditiven Äusserungen wie lautsprachlichen Formulierungen ergibt keine Überschneidungen beim Erstellen von materiell fixierten Produkten. Die Vergleichbarkeit von Aufnahmen – ausschliesslich des Dolmetschprodukts ohne Beachtung der situativen etc. Bedingungen – kann beim Sprachenpaar Gebärdensprache-Lautsprache unter diesem Aspekt – da es grundsätzlich möglich ist – als besser analysierbar betrachtet werden als bei Lautsprachen.

Sowohl beim Gebärdensprachdolmetschen wie auch beim Lautsprachdolmetschen sind spontansprachliche Äusserungen einmalig in ihrer Vergänglichkeit und Transkriptionen sind nur eine Teilverbalisierung einer gesamten Situation:

¹⁵ Siehe Kapitel 2.1.2 Der Dolmetscher als Zieltextrezipient.

„Jede Äusserung hat ihre Gültigkeit in dem spezifischen Augenblick, in dem sie entsteht, und in der unwiederholbaren Situation, in der sie eingebettet ist. Auch der auf Band festgehaltene oder der transkribierte zielsprachliche Text hat nur für den Zeitpunkt der Interaktion mit ihren spezifischen Bedingungen Geltung.“ (Kirchhoff, 1976a, S. 24).

Demzufolge können auch Transkripte nie objektiv sein, sondern lediglich „intersubjektiv nachvollziehbar und überprüfbar“ (vgl. Pöchhacker, 1994, S. 108-111). Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit von Transkripten gilt sogar vermehrt für Verdolmetschungen im Sprachenpaar Gebärdensprache-Lautsprache, denn in der Lautsprache „wird ein Wort nach dem anderen“ festgehalten, zuzüglich der Interpunktion, was ein relativ hohes Mass an Reproduzierbarkeit ermöglicht. Demgegenüber ist dies in der Gebärdensprache auf Grund ihrer hohen Simultaneität von Bewegung, deren Art und Weise, örtlichen Bezügen etc. nicht möglich und daher nicht im gleichen Masse vereinheitlicht: Die Reproduzierbarkeit ist beschränkt möglich und daher in ihrer schriftlichen Form noch stärker der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit ausgesetzt.

Die Einschränkungen, keine objektiv vergleichbaren Daten erheben zu können, beeinflusst die Untersuchungsmethode erheblich. Die gewählte Lösung des beschriebenen Problems wird im folgenden Kapitel dargestellt.

3.2 Untersuchungsstrategie

Die Schwierigkeit, vergleichende Daten zu erhalten wurde in Kapitel 2 beschrieben. Um diese Problematik zu lösen, entwickelte Shlesinger (1994) folgende Methode: Es wurden nach dem Zufallsprinzip zehn kurze Sequenzen von authentischen Simultanverdolmetschungen in den Sprachen Hebräisch-Englisch ausgewählt und transkribiert. Anschliessend lasen dieselben Dolmetscher, welche die Simultanübersetzung leisteten, die Transkriptionen *prima vista* vor. Die gedolmetschten und gelesenen Texte wurden analysiert und verglichen.

Gestützt auf die Methode von Shlesinger wurden in der vorliegenden qualitativen Arbeit ebenfalls Voiceprodukte nachträglich auf der Basis der Transkriptionen von denselben Dolmetschern vorgelesen, die bereits vor Ort voiceten. Ein Prätest zeigte jedoch, dass die Methode modifiziert werden musste, indem sich die Dolmetscher auf die Aufnahmen vorbereiten durften.

Zusätzlich wurden die Texte, nachdem sie vorgelesen wurden, frei nacherzählt, auf der Basis einer Stichwortliste, um ein dem spontansprachlich Gesprochenen möglichst äquivalentes Produkt zu erhalten (siehe Abbildung 1).

3.3 Datenerhebung

Der vorliegenden Arbeit liegen sechs Texte vor, welche von zwei Dolmetschern (A/B) erstellt wurden. Beide Dolmetscher fertigten drei mündliche Texte an, bestehend aus je

- einem authentischen Voiceprodukt (A1/B1)
- einem vorgelesenen Text (A2/B2) auf der Basis der Voiceprodukte, die transkribiert wurden
- einem spontansprachlichen, frei nacherzählten Text (A3/B3)¹⁶ gleichen Inhalts, welcher auf der Basis von Stichworten reproduziert wurde.

Abb. 1: Datenerhebung Texte A1-A3/B1-B3

3.3.1 Voiceprodukt A1/B1

Das authentische Dolmetschmaterial für die vorliegende Untersuchung ist während zwei öffentlichen Veranstaltungen aufgenommen worden. Diese Anlässe fanden – und werden in auch in Zukunft – regelmässig stattfinden, werden im stets gleichen Rahmen durchgeführt und werden in Bezug auf den Ablauf immer gleich strukturiert und vom gleichen Moderator geleitet. Der Moderator ist gehörlos und führt das Publikum in deutschschweizerischer Gebärdensprache durch den Abend. Das Publikum besteht aus gehörlosen und hörenden Gästen unterschiedlichsten Alters. Die Veranstaltungen werden von jeweils zwei Dolmetschern übersetzt, die sich in einem Turnus von ca. 15 Minuten bei ihrer Arbeit abwechseln.

Sämtliche dieser regelmässig stattfindenden Veranstaltungen werden für Archivierungszwecke auf Video aufgezeichnet, weshalb alle Aufnahmen unter denselben Bedingungen aufgenommen werden. Weder der Moderator, noch die Dolmetscher wurden im Vorfeld informiert, dass zwei dieser Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt für Untersuchungen verwendet werden.

¹⁶ Im Folgenden werden die Texte A3/B3 als „freie Erzählung“ benannt, auch wenn sie auf der Basis von Stichworten produziert wurden, um eine bessere Lesbarkeit zu garantieren.

Der Ablauf dieser Anlässe ist mehr oder weniger standardisiert, das Register ist formellen Charakters und beinhaltet zu Beginn die offizielle Begrüssung der Gäste, gefolgt von Informationen über kommende Veranstaltungen, die in nächster Zukunft stattfinden werden.

Die Dolmetscher besitzen eine Ausbildung als Gebärdensprachdolmetscher und haben zum Zeitpunkt der Aufnahmen fünf Jahre Erfahrung in ihrer Tätigkeit als Sprachmittler¹⁷. Sie sind keine CODAs¹⁸ und ihre Erstsprache ist ein schweizerdeutscher Dialekt.

Zwei dieser Veranstaltungen wurden für die Analysen ausgewählt. Die Auswahl der zwei Veranstaltungen beruhte auf der Zugänglichkeit und vorhandenen Möglichkeiten des Anbieters, resp. des Veranstalters. Die betroffenen Dolmetscher, welche die zwei gewählten Veranstaltungen übersetzten, wurden um Zustimmung gebeten¹⁹. Nach der Einverständniserklärung der Dolmetscher wurden ihre Namen anonymisiert und mit den Buchstaben A/B versehen. Beide Dolmetscher übersetzten diese Veranstaltungen bereits öfters. Die Verdolmetschungen wurden und werden in diesem Rahmen stets ins Standarddeutsche übersetzt und nicht ins Schweizerdeutsche.

3.3.2 Gelesene Transkription A2/B2

Die Anfangssequenzen der beiden ausgewählten Anlässe in der Länge von ca. 5 Minuten wurden zuerst mit *Praat* transkribiert²⁰ und anschliessend in Fliesstexte umgewandelt. Interpunktion musste bei der Transkription in Fliesstext ausgearbeitet und vermerkt werden, da sie vor Ort im Voiceprodukt oft nicht realisiert und prosodisch umgesetzt wurde.

Nach Beendigung eines Pretests wurde klar, dass die teilweise ungewohnten Formulierungen der Voiceprodukte, was aber nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist, oft Verständnisschwierigkeiten verursachten. Die Testpersonen, welche zukünftige Dolmetscher sind, waren vom Lesen der Texte stark absorbiert. Es wurde davon ausgegangen, dass die Dolmetscher, die vor Ort voiceten, ihre eigenen Produkte nicht wiedererkennen und sie sich deshalb in derselben Situation befinden würden wie die Testpersonen. Daher erhielten die Dolmetscher die Fliesstexte im Voraus, um sich auf die Aufnahmen vorbereiten zu können, damit ein möglichst „natürlich“ intonierter Text entstehen kann und weil der Fokus nicht auf der Lesekompetenz liegen sollte. Die Voiceprodukte wurden von dem Dolmetscher vorgelesen, der den Anlass vor Ort voicete.

¹⁷ Siehe Anhang I, Fragebogen Dolmetscher A/B.

¹⁸ CODA: *children of deaf adults*.

¹⁹ Siehe Anhang I, Einverständniserklärung.

²⁰ *Praat* ist eine frei zugängliche Software und wird für phonetische Analysen genutzt. Sie wurde von Paul Boersma und David Weenink am Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam entwickelt. *Praat* ist eine Open-Source und wird unter der GNU General Public License vertrieben. Sie ist im Internet kostenlos erhältlich unter: www.praat.org.

3.3.3 Freie Erzählung A3/B3

Ebenso stellte sich beim Prätest heraus, dass die Dolmetscher die Texte nicht sofort nach Beendigung des Vorlesens, anhand einer Stichwortliste, ohne Vorbereitung nacherzählen können: Die oft unvollständigen oder nicht korrekten Formulierungen der Texte beanspruchten die Testpersonen so sehr, dass sie nicht in der Lage waren, sich auch noch Inhalte memorieren zu können. Aus diesem Grund erhielten die Dolmetscher die Stichwortlisten eine Woche vor den Aufnahmen, um sich darauf vorbereiten zu können.

Die Stichwortliste wurde nicht von den Dolmetschern erstellt, da ein Gleichgewicht in der Quantität der Stichworte erreicht werden wollte. Darüber hinaus wurde beim Prätest festgestellt, dass aus oben genannten Gründen viele Stichworte nötig sind, um ein dem spontan-sprachlichen möglichst nahe kommendes Produkt erzeugen zu können.

Nach einer kurzen Pause, nachdem das Vorlesen der gelesenen Texte beendet war, erzählte der Dolmetscher unter Einbezug der Stichwortliste die Inhalte frei nach. Die Aufnahmen fanden in ruhigen, neutralen Unterrichtsräumen statt. Den Dolmetschern war der Untersuchungszweck der Aufnahmen nicht bekannt, um gleiche Bedingungen wie beim Ausgangstext zu schaffen.

Die Aufnahmen der Texte A2 und A3/B2 und B3 wurden mit der Software *Praat* aufgenommen.

3.4 Datenaufbereitung

3.4.1 Transkription

Die Anfangssequenzen aller sechs Aufnahmen wurden zuerst in einzelne Themengebiete unterteilt, da *Praat* nur begrenzte Aufnahmelängen zu Analyse Zwecken verarbeiten kann. In den Transkriptionen²¹ ist ersichtlich, dass die Sekundenangaben nicht durchgehend und fortlaufend innerhalb eines Textes erscheinen, sondern lediglich innerhalb eines Themengebietes. Die Unterteilung in einzelne Themengebiete ist für die weitere Arbeit nicht relevant und wurde ausschliesslich aus technischen Gründen, wie oben beschrieben, vorgenommen.

Nach der Unterteilung der gewählten Aufnahmesequenzen in kürzere Abschnitte wurden diese auf der Wortebene mit *Praat* transkribiert. Bei der Transkription wurde keine Interpunktion vorgenommen.

²¹ Siehe Anhang II, Transkriptionen.

3.4.2 Segmentierung

Nach der Transkription wurden die Texte zuerst anhand der Pausen segmentiert, weil sie von allen Intonationsmerkmalen am Besten hörbar sind und klare Grenzen setzen. Es wurde nicht berücksichtigt, ob die Pausen gefüllt oder ungefüllt sind, noch wurde eine minimale Länge festgelegt, da diese Kriterien zur Kategorisierung wie bereits beschrieben von vielen Faktoren abhängen und subjektiv sind²².

- Segmentierung mittels Pausen²³

Beispiel 1, Voiceprodukt Text A1:

A1-48 da kann man sich noch anmelden / <2.60>
A1-49 es sind zwei verschiedene Theater / <0.60>

Beispiel 2, Freie Erzählung Text B3:

B3-106 dazwischen wird es eine Pause geben / <0.24>
B3-107 dann wird er sein Referat weiterführen / <0.32>

In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die anhand der Pausen unterteilten Segmente, wenn die Dolmetscher zu lange ohne Pausensetzung voiceten und dadurch mehrere Sinneinheiten pro Segment auftraten, auf semantisch-syntaktischer Ebene in Informationseinheiten unterteilt.

- Segmentierung mittels semantisch-syntaktischer Einheiten

Beispiel 3, Voiceprodukt Text A1:

A1-22 allen danken die dabei waren* —
A1-23 es ist eine schöne Erinnerung diese Fotos* —
A1-24 sie sind sehr schön / <0.43>

Beispiel 4, Voiceprodukt Text B1:

B1-131 einen kleinen Vortrag halten*)
B1-132 dann wird es dazwischen eine Pause geben*)
B1-133 das Referat wird anschliessend weitergeführt / <0.17>

Finale Längungen wurden in der Transkription nur dann berücksichtigt und gekennzeichnet, wenn sie vom Dolmetscher zur Segmentierung in Intonationseinheiten verwendet wurden.

- Segmentierung mittels finaler Längung

Beispiel 5, Voiceprodukt Text A1:

A1-105 und die Ziele=)
A1-106 werden vorgestellt* —

Beispiel 6, Voiceprodukt Text B1:

B1-25 es sind Gehörlose= —
B1-26 Hörende — <0.16>
B1-27 Schüler= —
B1-28 Jugendliche — <0.49>

²² Siehe Kapitel 2.3.1 Pausen und Kapitel 2.2.4.2 Modelle im Deutschen, Superpositionsansatz.

²³ Sämtliche Beispiele und Abbildungen können dem Anhang II, Transkriptionen entnommen werden.

Grammatikalische Korrekturen wie Versprecher etablierten das Ende eines Segments.

- Segmentierung mittels grammatikalischer Korrekturen (Versprecher)

Beispiel 7, Voiceprodukt Text B1:

B1-78 in Deutschland läuft die dedab die* —
B1-79 die Debatte bereits — <0.49>

Beispiel 8, Voiceprodukt Text B1:

B3-91 oder gegen die gesch / <0.15>
B3-92 Gebärdensprache sind — <1.01>

Weitere Segmentenden²⁴ zeigen sich bei semantisch-syntaktische Korrekturen oder Neuplanungen.

- Segmentierung mittels semantisch-syntaktischer Korrektur oder Neuplanung

Beispiel 9, Voiceprodukt Text A1:

A3-67 hat sich noch niemand ge* —
A3-68 angemeldet — <0.78>

Beispiel 10, Voiceprodukt Text A1:

A1-103 es ist ein Verei* —
A1-104 es wurde ein Verein gegründet* /

Arbeitsschritte der Segmentierung:

Abb. 2 Arbeitsschritte der Segmentierung

²⁴ Um eine gute Lesbarkeit zu garantieren, wird im Folgenden *Segmentende* und *Segmentendung* getrennt geschrieben: *Segment-Ende* und *Segment-Endung*.

Die Arbeitsschritte der Segmentierung und deren Reihenfolge berücksichtigen die wichtigsten Kriterien von Intonation. Das daraus gewonnene Ergebnis konnte folgend für die Aufstellung und Kategorisierung der einheitlich segmentierten Texte verwendet werden.

3.4.3 Visualisierung des Tonhöhenverlaufs

Die Segmente wurden mit dem Computerprogramm *Praat* in Bilder umgewandelt, um den Tonhöhenverlauf zu visualisieren, damit er anschliessend untersucht und nach seiner Eigenschaft gekennzeichnet werden konnte. Drei finale Tonhöhenverläufe wurden für die Untersuchung gewählt und aufgezeigt²⁵. Es wurde allerdings bewusst darauf verzichtet, die Begriffe interrogativ, progredient und terminal zu verwenden, da diese Termini per se bereits eine Interpretation implizieren. Gewählt wurde eine möglichst neutrale Deskription: steigend, gleich bleibend und fallend.

Nachstehend werden die finalen Verläufe durch jeweils zwei frei gewählte Beispiele aus dem Datenmaterial exemplarisch dargestellt²⁶:

Typische finale Intonation:

- steigender finaler Tonhöhenverlauf

Beispiel 11:

Abb. 3: Steigende Intonation, Segment A2-2

Beispiel 12:

Abb. 4: Steigende Intonation, Segment B3-23

Beispiel 11 ist eine Frage.

Beispiel 12 ist Teil einer Aufzählung.

²⁵ Siehe Kapitel 2.2.4. Intonation.

²⁶ Siehe Anhang II; Transkriptionen.

- gleich bleibender finaler Tonhöhenverlauf

Beispiel 13:

Abb. 5: Gleich bleibende Intonation, Segment A1-118

Beispiel 14:

Abb. 6: Gleich bleibende Intonation, Segment B2-25

In Beispiel 13 zeigt der Dolmetscher mit der gleich bleibenden Endung, dass die begonnene semantische Einheit noch nicht zu Ende gesprochen ist. Aus der weiteren Ausführung wird ersichtlich²⁷, dass er seine begonnene Verdolmetschung neu formuliert, da er eine semantische Korrektur vornehmen muss.

Beispiel 14 ist Teil einer Aufzählung.

- fallender finaler Tonhöhenverlauf

Beispiel 15:

Abb. 7: Fallende Intonation, Segment A2-116

Beispiel 16:

Abb. 8: Fallende Intonation, Segment B1-35

In Beispiel 15 wird eine in sich geschlossene Sinneinheit und Aussage gedolmetscht, die mit einem fallenden Verlauf realisiert wird.

Beispiel 16 ist das Ende einer Aussage, gleichzeitig aber auch eine Korrektur des Gesagten.

Die Hintergrundgeräusche bei den Aufnahmen vor Ort konnte das Programm *Praat* für die Transkription nicht eliminieren, daher können in den Voiceprodukten bei der jeweiligen Bildgebung des Melodieverlaufs Verfremdungen auftreten. In Beispiel 17 wird dies exemplarisch

²⁷ Siehe Anhang II, Transkriptionen.

dargestellt: bei dem Wort „beginnen“ wird ein Stuhl im Saal des Publikums verschoben, wodurch ein kratzendes Geräusch entsteht und den finalen Tonhöhenverlauf abrupt nach unten sinken lässt, was keinen Zusammenhang mit dem final steigenden Melodieverlauf hat.

Beispiel 17:

Abb. 9: Hintergrundgeräusch, Segment B1-2

In den Transkriptionen entspricht eine geschriebene Zeile einem (Bild-)Segment. Am Ende jeder Zeile ist der finale Tonhöhenverlauf notiert. Die Notation des finalen Verlaufstyps entspricht dem Kriterium, mit welchem segmentiert wurde wie Pause, Längung etc.

Beispiel 18:

Abb. 10: Beispiel Notation

4 Resultate und Interpretation

4.1 Resultate

Die Anzahl Segmente mit finalen Tonhöhenverläufen ist auf Grund der einheitlichen Segmentierung in den verschiedenen Texten unterschiedlich gross (siehe Tabelle 1 und 2). Dolmetscher A äusserte im Voiceprodukt 130 Segmente, in der gelesenen Transkription 136 und in der freien Erzählung 122 Segmente. Dolmetscher B führte 138 im Voiceprodukt, 129 in der gelesenen Transkription und 113 Segmente in der freien Erzählung aus.

Um die relative Häufigkeit der vorgängig beschriebenen Verlaufstypen beschreiben zu können, wurde der Anteil der finalen Tonhöhenverläufe anhand der Gesamtsumme der Segmente berechnet und prozentual aufgelistet.

Dolmetscher A:

	Anzahl Segmente	steigend /	%	bleibend —	%	fallend \ 	%
A1 Voiceprodukt	130	50	38.5	59	45.4	21	16.1
A2 Gelesene Transkription	136	33	24.2	50	36.8	53	39.0
A3 Freie Erzählung	122	35	28.7	30	24.6	57	46.7

Tabelle 1: Relative Häufigkeit und prozentualer Anteil der Verlaufstypen in den Texten A1-A3

Dolmetscher B:

	Anzahl Segmente	steigend /	%	bleibend —	%	fallend \ 	%
B1 Voiceprodukt	138	35	25.4	74	53.6	29	21.0
B2 Gelesene Transkription	129	37	28.7	42	32.5	50	38.8
B3 Freie Erzählung	113	34	30.1	35	31.8	43	38.1

Tabelle 2: Relative Häufigkeit und prozentualer Anteil der Verlaufstypen in den Texten B1-B3

Die gewonnenen Daten (Tabellen 1 und 2) werden anhand von Balkendiagrammen in den Abbildungen 9-11 dargestellt.

4.1.1 Steigende, gleich bleibende und fallende finale Tonhöhenverläufe Texte A/B

Abb. 11: Prozentualer Anteil der Tonhöhenverläufe in den Texten A/B

In Abbildung 9 wird ersichtlich, dass markante Unterschiede zwischen den Texten erkennbar sind; in den Voiceprodukten A1 und B1 überwiegen die gleich bleibenden Endungen. Ebenso werden steigende Endungen öfters als fallende Tonhöhenverläufe produziert.

Entgegengesetzt verhält es sich in den gelesenen Transkriptionen A2 und B2; die fallenden Endungen überwiegen gegenüber den gleich bleibenden und steigenden Segment-Enden.

Bei den freien, spontansprachlichen Erzählungen A3 und B3 überwiegen die fallenden finalen Melodieverläufe noch deutlicher als in den gelesenen Transkriptionen.

4.1.2 Steigende, gleich bleibende und fallende finale Tonhöhenverläufe Texte A1-A3

Abb. 12: Prozentualer Anteil der Verläufe Texte A1-A3

- A1: Im Voiceprodukt A1 ist der prozentuale Anteil des steigenden Melodieverlaufs wie auch des gleich bleibenden Melodieverlaufs markant grösser als in der gelesenen Transkription A2 und dem frei erzählten Text A3. Der fallende Melodieverlauf vertritt einen auffallend kleinen Anteil.
- A2: Die gelesene Transkription A2 ist eine ausgeglichene Variante: Alle drei Endungen kommen in etwa gleich häufig vor, wobei die fallenden Endungen, wenn auch in geringem Ausmass, in der Überzahl sind.
- A3: In der freien Erzählung A3 ist der hohe prozentuale Anteil von fallenden Endungen ausserordentlich hoch, entsprechend der Reduktion der steigenden und gleich bleibenden Endungen.

4.1.3 Steigende, gleich bleibende und fallende finale Tonhöhenverläufe Texte B1-B3

Abb. 13: Prozentualer Anteil der Verläufe Texte B1-B3

- B1: Eindeutig erkennbar ist der hohe Anteil an gleich bleibenden Endungen im Voiceprodukt. Der Anteil steigender Endungen ist gegenüber den fallenden Endungen unwesentlich grösser. Der prozentuale Anteil der fallenden Endungen ist am geringsten.
- B2 und B3: Zwischen der gelesenen Transkription und der freien Erzählung ist nur ein minimal geringer prozentualer Unterschied zwischen den drei Verlaufstypen auszumachen. Sie sind sich in ihren prozentualen Anteilen beinahe identisch. Dennoch zeigen die Melodieverläufe eine klare Hierarchie in ihrer prozentualen Häufigkeit der Verlaufstypen mit fallenden Endungen an oberster Stelle, gefolgt von gleich bleibenden Endungen und steigenden Endungen.

4.1.4 Zwischenfazit

Festgehalten werden kann, dass in beiden Verdolmetschungen mehr steigende oder gleich bleibende Endungen produziert wurden, als in einem Vortrag, einem vorgelesenen Text oder – wie in dieser Untersuchung – in einem spontansprachlich nacherzählten Text, auf der Basis von Stichworten.

Mit anderen Worten gesagt: Bei beiden Dolmetschern sind in den Voiceprodukten wenig fallende Endungen vorhanden, hingegen überwiegen in den freien, spontansprachlichen Erzählungen die fallenden Endungen.

Diese Resultate decken sich mit den Ergebnissen von Ahrens (vgl. 2004) und Shlesinger (vgl. 1994). Ahrens (vgl. 2004, S. 219-221) liess die Sprachen Englisch-Deutsch in einem öffentlichen Vortrag von sechs Dolmetschern in drei Kabinen simultan übersetzen und untersuchte mit diesem Korpus die prosodischen Phänomene. Shlesingers (vgl. 1994, S. 232) Untersuchung bestätigt ähnliche Beobachtungen beim Lautsprachenpaar Hebräisch-Englisch (siehe 3.2 Untersuchungsstrategie).

4.1.5 S-Gruppen in den Texten A1-A3/B1-B3²⁸

Die Segmente wurden auf ihre semantische Gleichheit in den Texten A1-A3 und B1-B3 überprüft und bei einer „inhaltlichen Übereinstimmung“ dementsprechend gruppiert. Wenn bei allen drei Texten eine „Übereinstimmung“ auszumachen war, wurde eine feste Segmentgruppe gebildet, welche im weiteren Verlauf als S(egment)-Gruppen bezeichnet werden. Waren nur zwei Texte semantisch gleich, wurde daraus keine S-Gruppe gebildet²⁹.

Beispiel 19, Bildung von S-Gruppen:

A1-16 dass beim hundertsten Anlass <0.31>	A2-16 dass beim hundertsten Anlass <0.36>	A3-13 es war der hundertste Anlass <0.40>	— — \
A1-112 und er wird ein Referat halten <1.96>	A2-119 er wird ein Referat halten <0.59>	A3-104 und wird ein Referat halten <0.32>	\ \ \
B1-2 ich möchte hier gerne beginnen <6.08>	B2-2 ich möchte hier gerne beginnen <0.45>	B3-2 dann möchte ich gerne beginnen <0.56>) \ \
B1-107 für was ist es <0.08>	B2-99 für was ist es <0.27>	B3-86 nun ist die Frage braucht es das <0.11>) \ \

Insgesamt konnten 93 inhaltlich übereinstimmende Segmente in den Texten A1-A3 und 85 inhaltlich übereinstimmende Segmente in den Texten B1-B3 eruiert werden. Die S-Gruppen wurden nach den drei verschiedenen Verlaufstypen kategorisiert. Daraus ergeben sich die folgenden Resultate (siehe Tabellen 3 und 4):

²⁸ S steht für Segment; der Begriff *S-Gruppe* wurde ausschliesslich für die Verwendung in dieser Arbeit definiert und stützt sich auf keinen anderen, bereits verwendeten Terminus ab.

²⁹ Die Gegenüberstellung und die daraus resultierenden „Übereinstimmungen“ der Segmente der Texte A1-A3 und B1-B3 sind vollumfänglich im separaten Anhang II zu finden und nachzulesen.

Anzahl S-Gruppen	%	Text A1	Text A2	Text A3
7	7.5	/	/	/
1	1.1	/	/	—
4	4.3	/	/	\
2	2.1	/	—	—
2	2.1	/	—	\
1	1.1	/	\	—
18	19.4	/	\	\
3	3.2	/	—	/
3	3.2	/	\	/
Subtotal 41	44.0			
9	9.7	—	—	—
6	6.5	—	—	\
8	8.6	—	\	\
3	3.2	—	\	—
5	5.4	—	—	/
-	-	—	/	—
3	3.2	—	/	/
-	-	—	/	\
-	-	—	\	/
Subtotal 34	36.6			
13	14.1	\	\	\
2	2.1	\	\	—
2	2.1	\	—	\
-		\	—	—
1	1.1	\	/	\
-		\	/	/
Subtotal 18	19.4			
Total 93	100			

Tabelle 3: S-Gruppen Texte A1-A3

Anzahl S-Gruppen	%	Text B1	Text B2	Text B3
7	8.2	/	/	/
1	1.2	/	/	—
2	2.4	/	/	\
2	2.4	/	—	—
-	-	/	—	\
2	2.4	/	\	—
8	9.4	/	\	\
4	4.7	/	—	/
3	3.5	/	\	/
Subtotal 29	34.2			
8	9.4	—	—	—
3	3.5	—	—	\
7	8.2	—	\	\
2	2.4	—	\	—
3	3.5	—	—	/
4	4.7	—	/	—
4	4.7	—	/	/
2	2.4	—	/	\
1	1.2	—	\	/
Subtotal 34	40.0			
16	18.8	\	\	\
3	3.4	\	\	—
1	1.2	\	—	\
1	1.2	\	—	—
-		\	/	\
1	1.2	\	/	/
Subtotal 22	25.8			
Total 85	100			

Tabelle 4: S-Gruppen Texte B1-B3

Aufgrund der grossen Datenmenge ist es nicht möglich, alle Daten detailliert zu beschreiben. Die wesentlichen Resultate sind die folgenden:

4.1.5.1 S-Gruppen mit steigenden Endungen im Voiceprodukt

Von den 93 S-Gruppen in den Texten A1-A3 sind 41, respektive 44% der S-Gruppen im Voiceprodukt mit steigender Endung realisiert worden.

In den Texten B1-B3 sind 29 (34.2%) der S-Gruppen im Voiceprodukt mit steigender Intonation beendet worden.

Es werden im weiteren Verlauf lediglich die S-Gruppen eingehend beschrieben, welche übereinstimmende Segment-Endungen bei den Voiceprodukten gegenüber den gelesenen Texten und freien Erzählungen aufweisen, da der Fokus auf die Unterschiede zwischen einem Voiceprodukt und Texten, die unter anderen Bedingungen produziert wurden, gelegt ist.

Anzahl S-Gruppen	%	Text A1	Text A2	Text A3
7	7.5	/	/	/
1	1.1	/	/	—
4	4.3	/	/	\
2	2.1	/	—	—
2	2.1	/	—	\
1	1.1	/	\	—
18	19.4	/	\	\
3	3.2	/	—	/
3	3.2	/	\	/
Subtotal 41	44.0			

Tabelle 5: S-Gruppen mit steigenden Endung im Voiceprodukt Text A

Anzahl S-Gruppen	%	Text B1	Text B2	Text B3
7	8.2	/	/	/
1	1.2	/	/	—
2	2.4	/	/	\
2	2.4	/	—	—
-	-	/	—	\
2	2.4	/	\	—
8	9.4	/	\	\
4	4.7	/	—	/
3	3.5	/	\	/
Subtotal 29	34.2			

Tabelle 6: S-Gruppen mit steigenden Endung im Voiceprodukt Text B

Text A:

- steigend: Sieben S-Gruppen (7.5% der 44%) werden in allen drei Texten mit steigender Endung ausgeführt, wovon eine S-Gruppe auf grammatikalischer Ebene eine Frage ist. Die restlichen sechs S-Gruppen sind Teil einer Aufzählung, oder sind noch nicht beendete semantische Einheiten.
- steigend/gleich bleibend: Beide unter in dieser Kategorie vorkommenden S-Gruppen (2.1%) sind Teil einer Aufzählung.
- steigend/fallend: Auffallend ist der hohe Anteil von 19.4%, welcher beinahe die Hälfte der 44% ausmacht, bei dem im Voiceprodukt steigend geendet wurde und in der gelesenen Version und in der freien Erzählung fallend geendet wurde. Alle 18 S-Gruppen stellen in sich abgeschlossene Sinneinheiten dar.

Text B:

- steigend: Gleich wie in Text A1-A3 werden auch in den Texten B1-B3 sieben S-Gruppen in allen drei Texten steigend beendet, was 8.2% von 34.2% ausmacht. Wiederum ist lediglich eine S-Gruppen eine Frage an das Publikum und die übrigen sechs S-Gruppen werden - wie in den Texten A1-A3 beschrieben - steigend produziert.

- steigend/gleich bleibend: Ebenfalls gleich wie in den A-Texten werden lediglich zwei mit gleich bleibender Intonation in den Texten B2 und B3 ausgeführt (2,4%). Bei beiden S-Gruppen handelt es sich um noch nicht abgeschlossene semantische Einheiten.
- steigend/fallend: Der geringere Anteil von 9.4% - etwas mehr als ein Viertel gegenüber Text A1-A3, der knapp die Hälfte ausmacht - mit fallend produzierten Endungen in den Texten B2 und B3 zeigen sich verschiedene Satzmodi: Eine der acht S-Gruppen wird als eine Frage formuliert und eine S-Gruppe ist eine noch nicht abgeschlossene Sinneinheit. Die restlichen sechs S-Gruppen sind in sich geschlossene Sinneinheiten.

4.1.5.2 S-Gruppen mit gleich bleibenden Endungen im Voiceprodukt

Anzahl S-Gruppen	%	Text A1	Text A2	Text A3
9	9.7	—	—	—
6	6.5	—	—	\
8	8.6	—	\	\
3	3.2	—	\	—
5	5.4	—	—	/
-	-	—	/	—
3	3.2	—	/	/
-	-	—	/	\
-	-	—	\	/
Subtotal 34	36.6			

Tabelle 7: S-Gruppen mit gleich bleibenden Endungen im Voiceprodukt Text A

Anzahl S-Gruppen	%	Text B1	Text B2	Text B3
8	9.4	—	—	—
3	3.5	—	—	\
7	8.2	—	\	\
2	2.4	—	\	—
3	3.5	—	—	/
4	4.7	—	/	—
4	4.7	—	/	/
2	2.4	—	/	\
1	1.2	—	\	/
Subtotal 34	40.0			

Tabelle 8: S-Gruppen mit gleich bleibenden Endungen im Voiceprodukt Text B

Text A:

- gleich bleibend: Beinahe ein Viertel der 36.6%, nämlich 9.7% (neun S-Gruppen) wurden in allen drei Texten mit gleich bleibender Intonation ausgeführt. Acht der neun S-Gruppen weisen darauf hin, dass noch weitergesprochen werden will. Lediglich eine S-Gruppe ist das Ende einer in sich geschlossenen semantischen Einheit.
- gleich bleibend/fallend: 8.6% von 36.6% werden in den Texten A2 und A3 fallend beendet. Alle acht S-Gruppen dieser Kategorie sind abgeschlossene Informationseinheiten, obschon sie im Voiceprodukt gleich bleibend ausgesprochen wurden.
- gleich bleibend/steigend: Drei S-Gruppen (3.2%) werden in den Texten A2 und A3 steigend ausgeführt. Davon ist eine S-Gruppe der Beginn einer neuen Informationseinheit und ist noch nicht abgeschlossen. Die zweite der drei S-Gruppen ist in den Texten A1 und A2 ein wiederholtes Wort und im Text A3 eine unabgeschlossene semantische Einheit. Die dritte S-Gruppe ist der erste Teil einer semantischen Einheit und nicht abgeschlossen.

Text B:

- gleich bleibend: Wiederum beinahe ein Viertel (9.4%) der 40.0% werden in allen drei Texten mit gleich bleibender Endung hergestellt, wovon drei der neun S-Gruppen Teil einer Aufzählung sind und vier S-Gruppen nach einer Weiterführung des bisher Gesagten verlangen. Lediglich eine S-Gruppe wird als eine in sich geschlossene Sinneinheit erkannt.
- gleich bleibend/fallend: Fünf der acht S-Gruppen werden als abgeschlossene semantische Einheiten produziert. Eine S-Gruppe wird als Ende einer Aufzählung ausgesprochen. Eine S-Gruppe ist eine unvollendete semantische Einheit die nach einer Weiterführung verlangt.
- gleich bleibend/steigend: Alle vier S-Gruppen dieser Kategorie werden unterschiedlich umgesetzt: Eine S-Gruppe wird im Text B1 als Neuplanung produziert, im Text B2 als Ende einer Aussage und in Text B3 verspricht sich der Dolmetscher. Zwei S-Gruppen verkörpern dieselben Intentionen in den Texten B1 und B2, jedoch in Text B3 eine andere. Die vierte S-Gruppe ist in allen drei Texten eine begonnene Sinneinheit.

4.1.5.3 S-Gruppen mit fallenden Endungen im Voiceprodukt

Folgend werden nur die S-Gruppen beschrieben, die vorkommen.

Anzahl S-Gruppen	%	Text A1	Text A2	Text A3
13	14.1	\	\	\
2	2.1	\	\	—
2	2.1	\	—	\
-		\	—	—
1	1.1	\	/	\
-		\	/	/
Subtotal 18	19.4			

Tabelle 9: S-Gruppen mit fallenden Endungen im Voiceprodukt Text A

Anzahl S-Gruppen	%	Text B1	Text B2	Text B3
16	18.8	\	\	\
3	3.4	\	\	—
1	1.2	\	—	\
1	1.2	\	—	—
-		\	/	\
1	1.2	\	/	/
Subtotal 22	25.8			

Tabelle 10: S-Gruppen mit fallenden Endungen im Voiceprodukt Text B

Text A:

- fallend: Alle 13 S-Gruppen sind in sich geschlossene Sinneinheiten. In Text A3 wird einmal eine Korrektur vorgenommen, welche gleichzeitig das Ende einer semantischen Einheit ist.
- fallend/gleich bleibend: -
- fallend/steigend: -

Text B:

- fallend: 18.8%, also über Zweidrittel der S-Gruppen mit fallenden Endungen im Voiceprodukt werden in allen drei Texten final fallend beendet. 13 von 16 S-Gruppen sind abge-

schlossene Aussagen. Zwei S-Gruppen sind rhetorische Fragen und eine S-Gruppen wird in Text B1 und B2 als Frage formuliert und in Text B3 als abgeschlossene Sinneinheit.

- fallend/gleich bleibend: In den Texten B1 und B2 wird das betreffende Segment als Beginn einer Aufzählung ausgeführt und in Text B3 wird im folgenden Segment eine Neuplanung formuliert, um das Gesagte zu präzisieren.
- fallend/steigend: Anschliessend an die Segmente, die in den Texten B2 und B3 steigend ausgesprochen werden, folgt ein Einschub.

4.2 Interpretation

In Abbildung 11 stellen die Segmente, die mit gleich bleibenden oder steigenden Endungen in den Voiceprodukten A1 und B1 produziert wurden, ein deutliches Übergewicht dar. Diese Mehrheit – oder das geringe Vorhandensein von fallend beendeten Segmenten – in den Voiceprodukten kann auf eine Unsicherheit des Dolmetschers zurückgeführt werden, da der Sprachmittler bei einer Verdolmetschung immer in einer direkten zeitlichen, aber auch inhaltlichen Abhängigkeit zum Ausgangstextproduzenten steht. Eine weitere Ursache für die vermehrte Verwendung von steigenden oder gleich bleibenden Endungen kann sein, dass der Gebärdensprachdolmetscher keine intonatorische Vorlage von beendeten Informationseinheiten vom Redner erhält, was sein Bedürfnis nach Informationseinheiten, die er jederzeit weiterführen kann und nicht abgeschlossen sind, verstärkt. Die Möglichkeit, eine noch nicht beendete Sequenz jederzeit weiterführen zu können, kann dem Dolmetscher eine vermeintliche Sicherheit geben. Bei dem Zuhörer kann es das Gefühl verstärken, dass der Dolmetscher unsicher ist und die Gefahr, dass die Intention nicht richtig wiedergegeben wird und dadurch das Verständnis erschwert wird, was zu Missverständnissen führen kann, wird erhöht.

Der unübersehbar grosse Anteil von S-Gruppen, die mit steigenden Segment-Endungen in den Voiceprodukten und den fallend beendeten Segmenten in den beiden übrigen Texten A2-A3 und B2-B3 zu finden sind, unterstützten diese Vermutung (siehe Tabellen 5 und 6).

Eine weitere mögliche Untermauerung dieser Interpretation sind die kaum vorhandenen S-Gruppen mit steigenden Endungen in den gelesenen Transkriptionen oder freien Erzählungen, wenn im Voiceprodukt gleich bleibend geendet wird (siehe Tabellen 7 und 8).

Gleiches lässt sich von S-Gruppen mit fallenden Endungen in den Voiceprodukten sagen, denn auch hier sind die steigenden Endungen in den Texten A2-A3 und B2-B3 kaum vertreten (Tabellen 9 und 10).

Eine zusätzliche Erklärung für das häufige Auftreten von steigenden Endungen, wie es beispielsweise im Voiceprodukt A (Abb. 12) zu sehen ist, könnte das Monitoring der Dolmetscher

sein: Durch die ständige Selbstkontrolle während dem Dolmetschen, ob der Ausgangstext richtig verstanden wurde, ob die Kohärenz zwischen dem Ausgangstext und dem Zieltext stimmt und ob der Zieltext semantisch und grammatikalisch korrekt ausgesprochen wurde, stellen die steigenden Endungen eine Art Frage an sich selber dar.

Es kann auch vermutet werden, dass eine Art stressbedingte „Übertreibung“ beim Voicen in der Intonation initiiert wird und Endungen, die gleich bleibend ausgeführt werden sollten, steigend ausgedrückt werden und Endungen, die fallend beendet werden sollten, gleich bleibend ausgesprochen werden.

In der ersten Hypothese wurde angenommen, dass die steigenden finalen Endungen im Vergleich zu den gleich bleibenden und fallenden Endungen überwiegen. Dem ist aber nicht so: Bei beiden Dolmetschprodukten A1 und B1 dominieren die gleich bleibenden Endungen, in Text B1 ausgesprochen deutlich. Dies mag in Zusammenhang mit der subjektiven auditiven Wahrnehmung der Verfasserin stehen. Beim Rezipieren von Voiceprodukten ist sie irritiert, weil ihre Erwartungshaltung, dass eine Informationseinheit zu Ende ist und die Intonation dementsprechend fallend sein sollte, nicht erfüllt wird. Dies lässt sie möglicherweise eine übersteigerte Form der Intonation wahrnehmen und interpretiert diese als intonatorische Aufwärtsbewegungen, die in der Realität jedoch eine gleich bleibende Melodieführung ist.

Bestätigt wird hingegen die zweite Hypothese: Bei den freien, spontansprachlichen Erzählungen A3 und B3 finden sich ausgeprägt mehr fallende Endungen im Vergleich zu den Voiceprodukten und den gelesenen Transkriptionen vor. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass in den freien, spontanen Erzählungen keine zeitliche Abhängigkeit zu einem Ausgangstextrezipienten steht und die Dolmetscher ihr Sprechtempo, -rhythmus und Pausensetzung, unabhängig nach ihren Bedürfnissen, wählen können.

Unterstützend auf diese Hypothese wirkt sich der grosse Prozentsatz an fallend beendeten S-Gruppen aus, die abgeschlossene Sinneinheiten sind, sowohl in den S-Gruppen, die im Voiceprodukt steigend beendet wurden, als auch bei den S-Gruppen, die im Voiceprodukt fallend beendet wurden.

Ähnliche Zusammenhänge lassen sich für die gelesene Transkription sagen. Die Tatsache, dass die Dolmetscher beim Vorlesen des Textes nicht frei formulieren können, macht sich gegenüber der freien Erzählung durch weniger häufig fallende Endungen bemerkbar.

5 Diskussion

5.1 Schlussfolgerungen

Die nachfolgenden Erkenntnisse basieren auf den Datensätzen der zwei Dolmetscher. Dies erlaubt keine repräsentativen Aussagen und es können keine allgemein gültigen Schlussfolgerungen gezogen werden, was nachfolgend zu berücksichtigen ist.

Beim spontansprachlichen Sprechen werden bedeutend öfters final fallende Melodieverläufe gebildet als steigende oder gleichbleibende. Unter der Voraussetzung, dass die Spontansprache ein prosodisch anstrebenswertes Vorbild ist, zeigt dies auf, dass die Schulung der Stimme in der Dolmetschausbildung von Anfang an miteinbezogen werden muss.

Trotz der sprachlichen Versiertheit, die Dolmetscher auszeichnet, wird beim Voicen oft ungewohnt und irritierend intoniert. Wie in der Einleitung bereits dargelegt, ist es bedeutend, die Intonation nicht als zusätzliche Erschwernis, neben der hohen kognitiven Leistung, die Dolmetscher während ihrer Arbeit erbringen müssen, zu betrachten, sondern sie unterstützend für den gesamten Dolmetschprozess einzusetzen.

Die Unterschiede und Auffälligkeiten in der Intonation, je nach Situation, sind nicht zu übersehen, spontan wahrnehmbar und rufen danach, angegangen zu werden.

Die Verfasserin ist der Überzeugung, dass die eigene, individuelle Sprechweise als erstes geschult werden sollte, um sie später professionell einsetzen zu können, aber auch um „das Eigene“ zu kennen, denn nur so lässt sich eine Adaption und „Imitation“ einer zu dolmetschenden Person bewerkstelligen.

5.2 Diskussion der Methode

Das Vorlesen der Texte von den Dolmetschern konnte nicht - wie ursprünglich geplant - *prima vista* durchgeführt werden³⁰. Die Entscheidung, dass die Dolmetscher sich auf die Aufnahmen vorbereiten konnten, würde bei einer Wiederholung der vorliegenden Analyse gleich durchgeführt werden, denn je besser das Verständnis für einen Text ist, um so spontansprachlicher wird intoniert.

³⁰ Siehe 3.3.2 Gelesene Transkription A2/B2.

Zu überdenken ist, ob die Stichwortlisten für die freien Texte nicht besser von den Dolmetschern selber erstellt werden sollten. Das Ziel, durch eine externe Erstellung der Stichwortlisten möglichst gleiche Rahmenbedingungen und Standardisierung für die Dolmetscher zu schaffen, war möglicherweise nicht angemessen, da die individuellen Bedürfnisse der Dolmetscher sehr verschieden sein können, was eine Beeinträchtigung der Dolmetscharbeit darstellen und somit die Resultate beeinflussen kann. Zudem sollte gegenüber den Dolmetschern betont werden, dass bei der freien Erzählung vor allem eine inhaltliche Wiedergabe gewünscht ist und die wörtliche Wiedergabe nicht relevant ist. Letzteres ist kognitiv sehr anspruchsvoll, was weder ein spontansprachliches Produkt spiegelt, noch eine adäquate Melodieführung ermöglicht. Wenn die Dolmetscher die Stichwortliste selber erstellen ist zu erhoffen, dass die freien Erzählungen dem Spontansprachlichen noch näher kommen.

5.3 Ausblick

Diese Arbeit möchte einen kleinen Einblick in das grosse Forschungsgebiet der prosodischen Phänomene beim Voicen verschaffen. Viele Fragen liegen noch unbeantwortet und offen da, wie beispielsweise, wann und aus welchem Grund beim Voicen Pausen erzeugt werden, oder wann und aus welcher Motivation heraus Dolmetscher Wortlängungen produzieren, oder wann und aus welchem Anlass Akzente und Betonungen geschaffen werden; schlussendlich sollten alle intonatorischen, aber auch sämtliche prosodischen Elemente im Zusammenhang mit dem Gebärdensprachdolmetschen erforscht und analysiert werden, denn auch dynamische und durationale Elemente sind massgeblich am Verstehensprozess des Rezipienten beteiligt und weitgehend unerforscht.

Die Einflussgrössen (siehe Kapitel 2.1.2), welche den Dolmetschakt beeinträchtigen können und in direktem Zusammenhang mit dem Voicen und der Prosodie stehen, konnten in dieser Arbeit zu wenig thematisiert werden. Weitere Themen beim Produzieren des Zieltextes können sein:

- die Arbeit der Segmentierung von gebärdensprachlichen Informationseinheiten, um sie lautsprachlich übernehmen zu können, resp. die Erkennung von gebärdensprachlichen Merkmalen, mit denen eine Sinneinheit beendet wird.
- die freie und unabhängige Gestaltung von Intonation, da vom Gebärdensprachproduzent keine auditive Vorlage angeboten wird.
- die möglichen Unterschiede in der Intonation (und Prosodie) zwischen lautsprachlichen Dolmetschprodukten und Voiceprodukten.
- die Wahl der Sprache: Dolmetscher der schweizerdeutschen Gebärdensprache voicen oft ins Hochdeutsche und nicht in ihre Muttersprache. Grosse Bedeutung findet hierbei, dass

die Dolmetscher beim Voicen ins Schweizerdeutsche vom Gebärdensprachproduzenten ein Mundbild aus dem Deutschen erhalten³¹ und dieses ins Schweizerdeutsche übersetzt müssen, was eine zusätzliche Umkodierung beinhaltet.

- die Intonation von CODAs gegenüber Spätlernern: Spätlerner brauchen mehr Zeit als Muttersprachler, um eine Gebärde zu begreifen und benötigen deshalb auch mehr Zeit, um die Satzinterpretation herzustellen, (Morford, 2004, S. 86–88).
- die Umsetzung von deiktischen Gesten: Bei einem grossen Lag beim Voicen kann der Dolmetscher einen manuellen Verweis nicht in einen Akzent umwandeln. Er ist gezwungen, einen ganzen Satz zu bilden - meistens ist der Dolmetscher nicht sichtbar und nur über Mikrofon zu hören -, was einen grossen Zeitverlust verursacht.
- Die Entsprechung des Gebärdensprachausdrucks nicht nur in Bezug auf die tonalen Elemente, sondern auch auf die durationalen Elemente wie Sprechtempo-Gebärdentempo wie auch die dynamischen Elemente Sprechrhythmus-Gebärdentempo, Sprechlautstärke-Gebärdengrösse etc.

5.4 Schlusswort

Es ist zu hoffen, dass in Zukunft die Intonation beim Voicen vermehrt geschult und bewusst eingesetzt wird. Das Wissen, dadurch die Intention jeder Aussage gezielt und richtig umsetzen zu können, ist befreiend.

Jeder Menschen, der in Gebärdensprache kommuniziert, hat eine eigene, individuelle Ausdrucksweise. Diese unendlich vielen Ausdrucksweisen intonatorisch differenziert umsetzen zu können ist anstrengend, um schlussendlich jeder Person eine „eigene Note“ beim Voicen zukommen zu lassen.

Zudem ist - wie bei der Musik auch - jedes einzelne Element von Sprache wichtig, steht in direkter Abhängigkeit zu den anderen Elementen und kann nicht ohne diese existieren, denn unabhängig davon, ob bewusst oder unbewusst intoniert wird: Man kann nicht nicht intonieren.

³¹ In der deutschschweizerischen Gebärdensprache werden Mundbilder in der deutschen Standardsprache gebildet und nicht in der schweizerdeutschen Sprache.

Anhang I

Literaturverzeichnis

- Ahrens, B. (1999). Dolmetscher klingen alle gleich. In A. Gil, J. Haller, E. Steiner, H. Gerzmisch-Arbogast (Hrsg.). *Modelle der Translation. Grundlagen für Methodik, Bewertung, Computermodellierung*. (S. 43-58). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Ahrens, B. (2004). *Prosodie beim Simultandolmetschen. Reihe A, 41*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Barkowski, H. & Krumm, H.-J. (Hrsg.). (2010). *Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH & Co. KG.
- Behagel, O. (1927). *Von deutscher Sprache. Aufsätze, Vorträge und Plaudereien*. Baden: Moritz Schauenburg.
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung* (3. überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum.
- Bussmann, H. (Hrsg.). (2008). *Lexikon der Sprachwissenschaft*. (4. durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auflage unter Mitarbeit von Hartmut Lauffer). Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Crystal, D. (1993). *Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache*. Frankfurt/Main: Campus Verlag GmbH.
- Essen von, O. (1956). *Grundzüge der Hochdeutschen Satzintonation*. Ratingen/Düsseldorf: A. Henn Verlag.
- Gibbon, G. & Selting, M. (1983). Intonation und die Strukturierung eines Diskurses. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 13, 53-73
- Gilles, P. (2005). *Regionale Prosodie im Deutschen*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Glück, H. (Hrsg.). (2005). *Metzler Lexikon Sprache* (3. Auflage). Stuttgart: Metzler'sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH.
- Inozuka, E. (2003). *Grundzüge der Intonation*. Definition und Methodologie in deutschen Intonationsmodellen. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Kalina, S. (1998). *Strategische Prozesse beim Dolmetschen*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Kautz, U. (2002). *Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens* (2. Auflage). München: Iudicium.
- Kehrein, R. (2002). *Prosodie und Emotionen*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Kirchhoff, H. & Knobloch, K. (1982). Der Stellenwert der Sprecherziehung in der Dolmetscher-Ausbildung. In G. Lotzmann (Hrsg.). *Mündliche Kommunikation in Studium und Ausbildung. Sprache und Sprechen*, 9, S 141-145. Meisenheim/Glan: Hain-Druck GmbH.

- Kirchhoff, H. (1976a). Das dreigliedrige, zweisprachige Kommunikationssystem Dolmetschen. In *Le langage et l'homme*, 31, 21-27.
- Kirchhoff, H. (1976b). Das Simultandolmetschen: Interdependenzen der Variablen im Dolmetschprozess, Dolmetschmodelle und Dolmetschstrategien. In H. W. Drescher & S. Scheffzek (Hrsg.). *Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens. Reihe A*, 6, 59-71. Frankfurt/M: Peter Lang GmbH.
- Kurz, I. (1996). *Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinären Forschung*. Wien: WUV-Universitätsverlag.
- Lotzmann, G. (1982). Sprechausdruck. In G. Lotzmann (Hrsg.). *Nonverbale und verbale Ausdrucksgestaltung in der Behandlung von Sprech-, Sprach- und Hörstörungen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayer, J. (1997). Intonation und Bedeutung. *Arbeitspapiere des Instituts für Maschinelle Sprachverarbeitung*, 3. Stuttgart: AIMS
- Möbius, B. (1993). *Ein quantitatives Modell der deutschen Intonation*. Analyse und Synthese von Grundfrequenzverläufen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Morford, J. P. (2004). Der Altersfaktor im Gebärdenspracherwerb: Eine Neuinterpretation. *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 66, 85-89.
- Pöchlacker, F. (1994) *Simultandolmetschen als komplexes Handeln*. Language in Performance 10. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Rabanus, S. (2001a). Ein dynamisches Modell der Intonation im Gespräch. In Schmidt, J. E. (Hrsg.). *Neue Wege der Intonationsforschung* (S. 73-89). Hildesheim: Georg Olms Verlag.
- Rabanus, S. (2001b). *Intonatorische Verfahren im Deutschen und Italienischen*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Schmidt, J. E. (2001). Bausteine der Intonation? In Schmidt, J. E. (Hrsg.). *Neue Wege der Intonationsforschung* (S. 9-32). Hildesheim: Georg Olms Verlag.
- Schwitalla, J. (2006). *Gesprochenes Deutsch* (3. neu bearbeitete Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.
- Selting, M. (1995). *Prosodie im Gespräch: Aspekte einer interaktionalen Phonologie der Konversation*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Shlesinger, M. (1994). Intonation in the production and perception of simultaneous interpretation. In Lambert, S., Moser-Mercer, B. (Hrsg.). *Briding the Gap. Empirical research in simultaneous interpretation* (S. 225-236). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Snell-Hornby, M., Hönig, H. G. / Kussmaul, P., Schmitt, P. A. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Translation*. (2. verbesserte Auflage). Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH.
- Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion. (2007). *Duden. Das Fremdwörterbuch*, 5. (9. Auflage). Mannheim: Dudenverlag.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Datenerhebung Texte A1-A3/B1-B3
- Abb. 2: Arbeitsschritte der Segmentierung
- Abb. 3: Steigende Intonation, Segment A2-2
- Abb. 4: Steigende Intonation, Segment B3-23
- Abb. 5: Gleich bleibende Intonation, Segment A1-118
- Abb. 6: Gleich bleibende Intonation, Segment B2-25
- Abb. 7: Fallende Intonation, Segment A2-116
- Abb. 8: Fallende Intonation, Segment B1-35
- Abb. 9: Hintergrundgeräusch, Segment B1-2
- Abb. 10: Beispiel Notation, Segment A2-25
- Abb. 11: Prozentualer Anteil der Tonhöhenverläufe A/B
- Abb. 12: Prozentualer Anteil der Verläufe Texte A1-A3
- Abb. 13: Prozentualer Anteil der Verläufe Texte B1-B3

Tabellenverzeichnis

- Tab. 1: Relative Häufigkeit und prozentualer Anteil der Verlaufstypen in den Texten A1-A3
- Tab. 2: Relative Häufigkeit und prozentualer Anteil der Verlaufstypen in den Texten B1-B3
- Tab. 3: S-Gruppen Texte A1-A3
- Tab. 4: S-Gruppen Texte B1-B3
- Tab. 5: S-Gruppen mit steigender Endung im Voiceprodukt Text A
- Tab. 6: S-Gruppen mit steigender Endung im Voiceprodukt Text B
- Tab. 7: S-Gruppen mit gleich bleibender Endungen im Voiceprodukt Text A
- Tab. 8: S-Gruppen mit gleich bleibender Endungen im Voiceprodukt Text B
- Tab. 9: S-Gruppen mit fallender Endungen im Voiceprodukt Text A
- Tab. 10: S-Gruppen mit fallender Endungen im Voiceprodukt Text B

Glossar

a/A

adäquat	angemessen, entsprechend
Akzent	Betonung
Ambitusvom	höchsten bis zum tiefsten Ton gemessener Umfang einer Melodie, einer Stimme oder eines Instruments
antizipieren	etwas gedanklich vorwegnehmen, erfolgende Hypothesen bilden
Antonym	Wort, das einem anderen in Bezug auf die Bedeutung entgegengesetzt ist
äquivalent	gleichwertig, im Wert oder in der Geltung dem Vergleichenen entsprechend
auditiv	hörbar, den Gehörsinn betreffend

b/B

Bikulturalität	Leben in zwei Kulturen
Bilingualität	Zweisprachigkeit

c/C

CODA	<i>Children of deaf adults</i> , Kind(er) mit gehörlosen Eltern
------	---

d/D

deiktisch	hinweisend
Deklination	Formenabwandlung, Konjugation; Neuansatz der Tonhöhe nach einer Intonationseinheit
Diskurs	Gedankenaustausch, Unterhaltung; die von einem Sprachteilhaber auf der Basis seiner sprachlichen Kompetenz tatsächlich realisierten sprachlichen Äusserungen
terminal	fallend(er Tonhöhenverlauf)
durational	zeitliche Dauer des Sprechtempos und Pausen betreffend
dynamisch	Differenzierungen der Tonstärke betreffend

e/E

erstarrtes Register	unveränderliche sprachliche Formen
expressiv	ausdrucksbetont

g/G

generativ	mithilfe der mathematischen Logik und der Psychologie das Regelsystem der Sprache beschreibend, durch dessen unbewusste Beherrschung der Sprecher in der Lage ist, alle in der betreffenden Sprache vorkommenden Äusserungen zu erzeugen und zu verstehen
Grammatik	Beschreibung der Struktur einer Sprache

h/H

Hertz	physikalische Einheit für die Frequenz
heterogen	uneinheitlich, aus Ungleichartigem zusammengesetzt

i/I

Index	örtlicher oder personenbezogener Verweis
Indikator	Merkmal, das als Anzeichen oder Hinweis auf etwas anderes dient
inferenzieren	Ziehen von Schlüssen auf der Grundlage der Logik des bereits verarbeiteten Textes und eigener, organisierter Wissensbestände
Intention	Absicht, Vorhaben, Anspannung geistiger Kräfte auf ein bestimmtes Ziel
Interpunktion	Setzung von Satzzeichen
interrogativ	steigend(er Tonhöhenverlauf)
intersemiotisch	von einem (sprachlichem) Zeichen zu einem anderen betreffend
Intonation	Stimmhöhenverlauf und Tonhöhenumfang

j/J

Junktoren	logische Partikel, durch die bestimmte Aussagen zu einer neuen Aussage verbunden werden (z.B. <i>und</i> , <i>oder</i>)
-----------	--

k/K

Kinesik	Wissenschaft, die sich mit der Erforschung nonverbaler Kommunikation befasst
kognitiv	die Erkenntnis betreffend
Kohärenz	(Sinn-)Zusammenhang, Geschlossenheit eines Textes
konsekutiv	zeitlich nachtragendes Dolmetschen
Kontext	der umgebende Text einer sprachlichen Einheit

l/L

Lag	Zeitverzögerung zwischen Ausgangstext und Zieltext einer Verdolmetschung
Laryngalisierung	Kehlkopflaut, Knarrstimme, Glottalisierung
Lexik	Wortschatz einer Sprache

m/M

manuell	die Tätigkeit der Hände betreffend, von Hand
Mimik	Mienenspiel des Gesichts
Modus	Form, Art und Weise
Monitoring	Qualitätskontrolle beim Dolmetschen, die den Ausgangstext und Zieltext auf seine Kohärenz überprüft und bei Unkorrektheiten im Zieltext zu Selbstkorrekturen führt oder bewusst darauf verzichtet
multimedial	aus vielen Medien bestehend, zusammengesetzt

n/N

nonverbal	nicht mithilfe der Sprache, nicht-lautliche Mittel wie Mimik, Körperhaltung, Gestik etc.
Notation	System von Zeichen oder Symbolen einer Metasprache
Nukleussilbe	betonte Silbe als Kernglied einer sprachlich zusammengehörenden Einheit

o/O

Orthografie	Rechtschreibung
-------------	-----------------

p/P

paraverbal	nichtsprachliche Mittel wie Prosodie, Stimmfärbung und unartikulierte Äusserungen etc.
Phonem	kleinste, bedeutungsunterscheidende, aber nicht selbst bedeutungstragende sprachliche Einheit
Phonetik	Lautlehre, Stimmbildungslehre
Physiologie	Wissenschaft von den Grundlagen der normalen Lebensvorgängen und Funktionen des menschlichen Organismus
Pragmatik	Orientierung auf das Nützliche; das Verhältnis zwischen sprachlichen Zeichen und interpretierendem Menschen untersuchende linguistische Disziplin
progredient	gleich bleibend(er Tonhöhenverlauf)
Prosodie	das metrisch-rhythmisch-dynamische Element einer Sprache
Proxemik	soziales und kulturell bedingtes Raumverhalten von Menschen untereinander

r/R

Register	Sprachstil, abhängig von thematischen, personellen, situativen und emotionalen Faktoren
Relevanz	Wichtigkeit, Erheblichkeit
reproduzieren	wiederherstellen, etwas gleich wiederhervorbringen
rezipieren	fremdes Gedanken-, Kulturgut aufnehmen; einen Text, ein Werk der bildenden Kunst o. Ä. als Hörer, Leser Betrachter aufnehmen
Rhetorik	Redekunst, Wissenschaft von der wirkungsvollen Gestaltung öffentlicher Reden

s/S

Segment	Abschnitt, Teilstück in Bezug auf ein Ganzes
Semantik	Bedeutung, Inhalt eines Wortes, Satzes oder Textes; mit den Bedeutungen sprachlicher Zeichen und Zeichenfolgen befassende Lehre
Setting	die Umgebung, in der eine Verdolmetschung stattfindet
Sequenz	zeitliche Abfolge von Ereignissen
simultan	gleichzeitig
Syntax	Lehre vom Bau des Satzes; in einer Sprache übliche Verbindung von Wörtern zu Wortgruppen und Sätzen; korrekte Verknüpfung sprachlicher Einheiten im Satz

t/T

tentativ	versuchsweise, probeweise
tentatives Dolmetschäquivalen	auf ein bereits geäußertes Element folgt ein weiteres, weil es nach subjektiver Auffassung des Dolmetschers passender ist
Terminus	Fachausdruck, Fachwort
Transkription	schriftliche Darstellung mündlicher Sprache oder der Gebärdensprache

v/V

visuell	Gesichtssinn betreffend
---------	-------------------------

Einverständniserklärung

Im Rahmen der Bachelorthese sollen vorhandene Videoaufnahmen genutzt werden.

Die erhobenen Daten aus dem Videomaterial dürfen für die Bachelorthese und deren Präsentation an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich genutzt werden.

Die Videoaufnahmen und deren Transkription werden nach den vorgeschriebenen Richtlinien anonymisiert.

Alle erhobenen Daten sind lediglich dem begleitenden Dozenten Prof. Dr. phil. Tobias Haug, deren Expertin oder Experten, sowie der Verfasserin der Bachelorthese, Mona Nüssli, welche der Schweigepflicht unterliegt, zugänglich. Das Material wird nicht veröffentlicht und nicht an Drittpersonen weitergegeben.

Die Aufnahmen werden ausschliesslich zur Beschreibung eines Phänomens beim Voicen verwendet.

Sollten Sie mit Nutzung der Videoaufnahmen für den genannten Zweck einverstanden sein, bitte ich Sie, die nachfolgende Einwilligungserklärung zu unterzeichnen.

Die Unterzeichnung der Einverständniserklärung ist freiwillig.

Die Dolmetscherin bestätigt mit der Unterschrift, dass Sie den Text der Einverständniserklärung gelesen und verstanden hat, dass Sie auf der Grundlage der erhaltenen Informationen damit einverstanden ist, dass das Videomaterial genutzt werden darf.

Ort:

Datum:

Unterschrift der Dolmetscherin:

Fragebogen Dolmetscher A

zur Person:

1. Seit wie vielen Jahren bist Du als Gebärdensprachdolmetscher tätig?

5 ½ Jahre

2. Wie viel Prozent arbeitest Du durchschnittlich als Dolmetscher?

z.Z. 30 %

zum Thema:

1. Skizziere kurz, wie deine Vorbereitung war:

Ich habe den Text und die Stichwörter erhalten. Den Text habe ich 3mal laut für mich vorgesprochen, danach habe ich mit Hilfe der Stichwörter-Liste den Text einmal „nacherzählt“.

2. Wie lange war die Vorbereitungszeit?

15 Minuten

Vielen Dank für das Mitmachen!

Fragebogen Dolmetscher B

zur Person:

1. Seit wie vielen Jahren bist Du als Gebärdensprachdolmetscher tätig?

Seit September 2007, also etwas über 5 Jahre

2. Wie viel Prozent arbeitest Du durchschnittlich als Dolmetscher?

Ca. 30 %

zum Thema:

1. Skizziere kurz, wie deine Vorbereitung war:

Ich muss offen sagen, dass ich mich im Vorfeld nicht vorbereitet habe... Direkt vor der Aufnahme habe ich den Text das erste mal vorbereitend durchgelesen.

2. Wie lange war die Vorbereitungszeit?

Ca. 5 Minuten

Vielen Dank für das Mitmachen!

Anhang II

Transkriptionen

Die Transkriptionen befinden sich in einem separaten Dossier.

Aus Datenschutzgründen sind die Transkriptionen nicht öffentlich zugänglich.